

Unternehmensbefragung in der deutschen Automobilindustrie

EMPOCI-Fragebogen

Pilotstudie „Community Acceleration Survey“

4. Mai 2026 | Deutsch | Open Access | Zenodo Communities: EMPOCI

Autor:innen

Karoline S. Rogge, Universität Sussex, SPRU & Fraunhofer ISI
Qi Song, Universität Sussex, SPRU
Shreekanth Mahendiran, Universität Sussex, SPRU

Zitierweise

Rogge, K.S., Song, Q. & Mahendiran, S. (2026): Unternehmensbefragung in der deutschen Automobilindustrie. EMPOCI-Fragebogen. Pilotstudie „Community Acceleration Survey“. Universität Sussex, SPRU: Brighton. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20026315>.

Danksagung

Der Fragebogen wurde mit Unterstützung von Hauke Lütkehaus und Joern Hoppmann von der Universität Oldenburg (insbesondere zu den Wirkmechanismen der Ausstiegspolitik) sowie von Nicholas Goedeking von IDOS (insbesondere zu politischen Institutionen) entwickelt. Ein weiterer Dank gilt mehrere Kolleg:innen am Fraunhofer ISI für ihr Feedback (insbesondere Aline Scherrer, Josephine Tröger, Patrick Plötz und Till Gnann), sowie Jan Fridtjof Otto von der Universität Utrecht.

Förderung

Dieser Fragebogen entstand im Rahmen des EMPOCI-Projekts, das vom Europäischen Forschungsrat (ERC) im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizont 2020“ der Europäischen Union (Fördervereinbarung Nr. 852730) gefördert wurde.

EMPOCI-Unternehmensbefragung in der deutschen Automobilindustrie

Zielpersonen

Top Management (z.B. Geschäftsführung, Vorstand, strategische Unternehmensleitung, ggf. Leitung Forschung & Entwicklung) mit Expertise in Innovation, Produktion und Politik – und, falls zutreffend, mit Einblicken in den aktuellen Wandel hin zur Elektromobilität

Thema

Diese Befragung thematisiert die Transformation der deutschen Automobilindustrie, wobei ein besonderer Fokus auf der Bewahrung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einer klimaneutralen Zukunft liegt.

Dieser Fragebogen erhebt Informationen über Unternehmensaktivitäten in der deutschen Automobilindustrie.

Dabei unterscheidet er diese Aktivitäten in zwei technologische Bereiche:

- solche mit Bezug zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (kurz: ‚Verbrenner‘) und
- solche mit Bezug zu Elektrofahrzeugen (kurz: ‚E-Antrieb‘).

Hauptstruktur der Befragung: Fünf Fragenblöcke

I: EINSTIEG: allgemeine Angaben zu Ihrem Unternehmen.....	8
II: POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN: Policy Mix in Deutschland und Europa	13
III: UNTERNEHMENSAKTIVITÄTEN: Transformation, Innovation, Produktion & Internationales	18
III. A: Transformation Richtung Elektromobilität	18
III. B: Innovationsaktivitäten Ihres Unternehmens	21
III. C: Veränderungen der Produktionskapazitäten Ihres Unternehmens.....	29
III. D: Internationale Verbindungen Ihres Unternehmens	41
IV: ORGANISATIONSPROFIL: Beschäftigte, Umsatz & Ressourcen	43
V: AUSBLICK: Zukünftige politische Rahmenbedingungen.....	47

Legende & Hinweise zur CATI/CAWI Implementierung

{INT: Text} = INT in rot: Erklärung für Interviewer, wenn in {} nur vorzulesen bei Nachfragen. INT in grün: die Erklärungen sind für online-Teilnehmende in grün sichtbar, auch solche Erklärungen in {}. Sie starten mit: „Hinweis: xxx, i.e. gefolgt vom Text}, der hier im Fragebogen rot ist (die Farbe für die CATI-Interviewer, außer wenn es nur Teiltex-te für CAWI gibt, dann ist das auch grün.

{Alternative: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]} → In CAWI werden diese Antwortoptionen unten in einer Liste in hellem grau gezeigt, mit folgendem Text: „ Kann ich nicht beantworten. / Möchte ich nicht beantworten.“

CAWI-Fehlermeldungstext: Oben: „Es gibt unbeantwortete Fragen auf der Seite.“ Bei den Fragen: „Bitte beantworten Sie alle Fragen.“

CAWI: Anweisungen zu den Skalen werden nicht geschrieben, sondern die Skala erscheint einfach auf dem Bildschirm, wobei die erste (1) und letzte (6) Antwortoption mit einem Hinweis erklärt werden.

CAWI: Bei Zahlenangaben der Teilnehmenden, die außerhalb des programmierten Intervalls liegen: „Antwort ist ausserhalb der gültigen Werte.“

Inhaltsverzeichnis: Der schnelle Überblick über die Fragen

{Die internen Begriffe nach der Fragennummer in {} erfassen die hinter der Frage liegende Variable.}

I: EINSTIEG: allgemeine Angaben zu Ihrem Unternehmen.....	8
1.1 {organisation} Ist Ihr Unternehmen Teil einer Unternehmensgruppe?	8
1.2 {German HQ} In welchem Bundesland befindet sich Ihr Hauptsitz?	8
1.3 {supply chain position} Welche Position hat Ihr Unternehmen in der Automobilindustrie: OEM oder Zulieferer? Oder ist es im erweiterten automobilen Ökosystem tätig?.....	9
1.4 {supplier tier} Welche Positionen nehmen Sie als Zulieferer in der Logistikkette der Automobilindustrie ein?	10
1.5 {supplier for OEMs} Für welche der folgenden Produkte liefert Ihr Unternehmen Waren oder Dienstleistungen (einschließlich Fertigungsanlagen)?	11
1.6 {technological trajectory} Zu welchen technologischen Bereiche gehören diese Waren oder Dienstleistungen?	11
II: POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN: Policy Mix in Deutschland und Europa	13
2.1 {policy objectives} Wie wichtig sind aus Sicht Ihres Unternehmens die folgenden politischen Ziele für die Transformation der deutschen Automobilindustrie.	13
2.2 {characteristics} Unter Berücksichtigung aller aktuellen politischen Maßnahmen in Deutschland, inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?	13
2.3 {instrument mix} Bitte bewerten Sie, inwiefern die deutschen und europäischen politischen Maßnahmen in den folgenden Handlungsfeldern die Transformation der deutschen Automobilindustrie im Jahr 2024 aus Sicht Ihres Unternehmens unterstützt haben.	14
2.4 {phase out/in strategy} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen bezüglich dieses sogenannten "Verbrenner-Ausstiegs" für Neuwagen bis 2035 aus Sicht Ihres Unternehmens zustimmen.....	15
2.5 {phase out/in strategy - impact} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zur Auswirkung dieser politischen Änderung auf Ihre Unternehmensstrategie für die Automobilindustrie zustimmen.	15
2.6 {political institutions} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zu den institutionellen Rahmenbedingungen in Deutschland für 2024 zustimmen.....	16
2.7 {coherence} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zu den politischen Entscheidungsprozessen zur Transformation der deutschen Automobilindustrie im Jahr 2024 zustimmen.	16
2.8 {multi-level governance} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zu politischen Akteuren für das Jahr 2024 zustimmen.	17
2.9 {credibility development} Alles in allem: Als wie stark würden Sie den politischen Willen der deutschen Bundesregierung zur Unterstützung der Transformation der Automobilindustrie in Deutschland zu folgenden Zeitpunkten einschätzen?.....	17

III: UNTERNEHMENSAKTIVITÄTEN: Transformation, Innovation, Produktion & Internationales	18
3.1 {innovation-production screening} Wurden in Ihrem Unternehmen in den letzten drei Jahren 2022 bis 2024 Innovationsaktivitäten oder Anpassungen der Produktionskapazitäten durchgeführt?	18
III. A: Transformation Richtung Elektromobilität	18
3.2 {transformation status} Alles in allem, wie weit fortgeschritten ist Ihr Unternehmen mit der Ausrichtung seines Automobilgeschäfts auf die Elektromobilität?	18
3.3 {transformation areas} Bitte geben Sie an wie aktiv Ihr Unternehmen hinsichtlich der Ausrichtung auf die Elektromobilität im Jahr 2024 in den folgenden Bereichen war.	19
3.4A {determinants - transformers} Wie wichtig waren in den vergangenen drei Jahren 2022-2024 die folgenden Faktoren für die Ausrichtung Ihrer Unternehmensaktivitäten auf die Elektromobilität?	20
3.4B {determinants - non-transformers} Bitte nennen Sie uns die wichtigsten Faktoren dafür, dass Sie Ihre Unternehmensaktivitäten in den vergangenen drei Jahren 2022-2024 nicht auf die Elektromobilität ausgerichtet haben?	20
III. B: Innovationsaktivitäten Ihres Unternehmens	21
3.5 {innovation trajectory} Hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren von 2022 bis 2024 Innovationsaktivitäten mit Bezug zur Automobilindustrie durchgeführt?	21
3.6 {innovation collaborators} Bitte geben Sie den Akteurstyp Ihrer Innovationspartner an... ..	22
3.6_X {sector collaborators} In welchen der folgenden Sektoren sind diese Unternehmen angesiedelt?	22
3.7 {innovation expenditure 2024 - automotive} Wie hoch waren die Ausgaben Ihres Unternehmens für Innovationsaktivitäten im Automobilbereich im Jahre 2024? Runden Sie dabei bitte auf den nächsthöheren Tausenderbetrag.	23
3.8 {innovation expenditure 2024 - TECH} Welcher prozentuale Anteil der Innovationsausgaben Ihres Unternehmens im Automobilbereich entfiel im Jahr 2024 auf die folgenden technologischen Bereiche?	23
3.9A_1 {innovation expenditure - speed – ICEV - past} Wie haben sich die Innovationsausgaben Ihres Unternehmens bezüglich 'Verbrennern' im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 entwickelt?	24
3.9.B_1 {innovation expenditure - speed - EV - past} Wie haben sich die Innovationsausgaben Ihres Unternehmens bezüglich des 'E-Antriebs' im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 entwickelt?	25
3.9.X_1 {innovation expenditure - speed - automotive - past} Wie haben sich die Innovationsausgaben Ihres Unternehmens für die Automobilindustrie im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 entwickelt?	26

3.9.X_2 {innovation expenditure - speed - automotive} Und wie erwarten Sie, dass sich diese Innovationsausgaben im Jahr 2025 voraussichtlich verändern werden?	26
3.10 {innovation funding} Hat Ihr Unternehmen in den Jahren 2022 bis 2024 für Ihre Innovationsaktivitäten öffentliche finanzielle FuE- bzw. Innovationsförderung in den folgenden technologischen Bereichen erhalten?	26
3.11 {new innovators 2025} Plant Ihr Unternehmen die Durchführung von Innovationsaktivitäten im Jahr 2025?	27
3.12 {new innovators 2025 - TECH} Auf welche der folgenden technologischen Bereiche beziehen sich diese Innovationsaktivitäten im Jahr 2025?	27
3.13 {innovation expenditure – new 2025} Bitte geben Sie an, mit welchen Ausgaben Sie für diese Innovationsaktivitäten Ihres Unternehmens im Automobilbereich im Jahr 2025 in Bezug auf die folgenden technologischen Bereiche rechnen. Bitte runden Sie Ihre Angabe auf den jeweils nächsthöheren Tausenderbetrag auf.	28
III. C: Veränderungen der Produktionskapazitäten Ihres Unternehmens.....	29
3.14 {production trajectory} Hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren von 2022 bis 2024 Veränderungen Ihrer Produktionskapazität mit Bezug zum Automobilbereich durchgeführt?	29
3.15.A {capacity adjustments - ICEV} Welche Arten von Anpassungen der Produktionskapazitäten hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren in Bezug auf den technologischen Bereich ‚Verbrenner‘ vorgenommen?	30
3.15.B {capacity adjustments - EV} Welche Arten von Anpassungen der Produktionskapazitäten hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren in Bezug auf den technologischen Bereich ‚E-Antrieb‘ vorgenommen?	31
3.15.X {capacity adjustments - automotive} Welche Arten von Anpassungen der Produktionskapazitäten hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren in Bezug auf den Automobilbereich vorgenommen?	32
3.16 {capacity investment - present} Bitte geben Sie an, wie hoch die Investitionen Ihres Unternehmens in die Produktionskapazitäten im Automobilbereich im Jahr 2024 waren. Runden Sie Ihre Angabe auf den jeweils nächsthöheren Tausenderbetrag auf.	33
3.17.A_1 {capacity investment – speed - ICEV - past} Wie haben sich die Investitionen Ihres Unternehmens in Produktionskapazität für die Automobilindustrie bezüglich ‚Verbrennern‘ im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 entwickelt?	34
3.17.A_2 {capacity investment – speed - ICEV - future} Und wie erwarten Sie, dass sich diese Investitionen im Jahr 2025 voraussichtlich verändern werden?.....	34
3.17.B_1 {capacity investment – speed - EV - past} Wie haben sich die Investitionen Ihres Unternehmens in Produktionskapazität für die Automobilindustrie bezüglich ‚E-Antrieben‘ im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 entwickelt?	35
3.17.B_2 {capacity investment - speed - EV - future} Und wie erwarten Sie, dass sich diese Investitionen im Jahr 2025 voraussichtlich verändern werden?.....	35
3.17.X_1 {capacity investment – speed – automotive - past} Wie haben sich die Investitionen Ihres Unternehmens in Produktionskapazität für die Automobilindustrie im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 entwickelt?	36

3.17.X_2 {capacity investment – speed – automotive - future} Und wie erwarten Sie, dass sich diese Investitionen im Jahr 2025 voraussichtlich verändern werden?	36
3.18 {production funding} Hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren 2022 bis 2024 für Ihre Investitionen in die Produktionskapazität im Automobilbereich öffentliche finanzielle Förderung erhalten?	36
3.19 {new capacity changers 2025} Plant Ihr Unternehmen damit, im Jahr 2025 Veränderungen an der Produktionskapazität Ihres Unternehmens im Automobilbereich vorzunehmen?	37
3.20 {new capacity changers 2025 - TECH} Auf welche der folgenden technologischen Bereiche beziehen sich diese Veränderungen an der Produktionskapazität Ihres Unternehmens im Automobilbereich im Jahr 2025?.....	37
3.21.A {capacity adjustments - new 2025 - ICEV} Welche Arten von Anpassungen der Produktionskapazitäten plant Ihr Unternehmen für das Jahr 2025 in Bezug auf den ‚Verbrenner‘?	38
3.21.B {capacity adjustments - new 2025 - EV} Welche Arten von Anpassungen der Produktionskapazitäten plant Ihr Unternehmen für das Jahr 2025 in Bezug auf den ‚E-Antrieb‘?	39
3.21.X {capacity adjustments - new 2025 - automotive} Welche Arten von Anpassungen der Produktionskapazitäten plant Ihr Unternehmen für das Jahr 2025 in Bezug auf den Automobilbereich?	40
3.22 {capacity investments - new 2025} Bitte geben Sie an, mit welchen Investitionen in die Veränderungen der Produktionskapazität Ihres Unternehmens Sie im Jahr 2025 rechnen. Runden Sie dabei bitte auf den nächsthöheren Tausenderbetrag.	40
III. D: Internationale Verbindungen Ihres Unternehmens	41
3.23 {global - technology} Bitte bewerten Sie für die vergangenen drei Jahre 2022 bis 2024, wie wichtig technologische Kooperationspartner aus den folgenden Ländern waren.	41
3.24 {global – supply chain} Bitte bewerten Sie für die vergangenen drei Jahre 2022 bis 2024, wie wichtig Zulieferer von Rohstoffen und Vorprodukten aus den folgenden Ländern für Ihre Unternehmensaktivitäten im Automobilbereich waren.	41
3.25 {global - market} Bitte bewerten Sie für die vergangenen drei Jahre 2022 bis 2024 anhand der Skala von 1 (“überhaupt nicht wichtig”) bis 6 (“sehr wichtig”), wie wichtig die folgenden Märkte für den Automobilumsatz Ihres Unternehmens waren.....	42
IV: ORGANISATIONSPROFIL: Beschäftigte, Umsatz & Ressourcen	43
4.1 {employees 2024} Wie hoch war die Mitarbeiterzahl in Ihrem Unternehmen in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2024?	43
4.3 {turnover 2024} Wie hoch war der Gesamtumsatz (inkl. Exporte) Ihres Unternehmens im Jahr 2024?.....	44
4.5 {export} Und wie hoch war davon der Exportanteil?.....	44
4.6 {turnover 2024 – automotive - TECH} Wie hoch war im Jahr 2024 ungefähr der Anteil des automobilbezogenen Umsatzes Ihres Unternehmens, der auf die folgenden Technologiebereiche entfiel?	44

4.7 {turnover 2025 - automotive - TECH} Und erwarten Sie für das Jahr 2025, dass der Umsatz Ihres Unternehmens in diesen Technologiebereichen steigt, gleich bleibt oder fällt?.....	45
4.8 {corporate targets} Hat Ihr Unternehmen interne Ziele in einem der folgenden Bereiche?	45
4.9 {resources} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen über die aktuellen Ressourcen Ihres Unternehmens zustimmen.....	45
4.10 {sensing and seizing} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen über die allgemeinen Fähigkeiten Ihres Unternehmens zustimmen.	46
4.11 {transforming} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen über die FuE- und Marketing-Fähigkeiten Ihres Unternehmens zustimmen.	46
V: AUSBLICK: Zukünftige politische Rahmenbedingungen.....	47
5.1 {German policy preferences} Bitte geben Sie an, inwieweit Ihr Unternehmen die folgenden politischen Maßnahmen zur Unterstützung der Transformation der deutschen Automobilindustrie bevorzugen würde.	47
5.2 {international responses} Mit Blick auf mögliche politische Reaktionen der EU und Deutschlands auf die internationale Konkurrenz im Bereich der Elektrofahrzeuge bitten wir Sie anzugeben, inwieweit Ihr Unternehmen die folgenden politischen Maßnahmen bevorzugen würde.	48
5.3 {policy recommendation} Möchten Sie Empfehlungen geben, wie die politischen Rahmenbedingungen für die Transformation der deutschen Automobilindustrie verbessert werden könnten?	48
5.4 {open} Möchten Sie noch weitere wichtige Punkte ansprechen, die für die Transformation der deutschen Automobilindustrie aus Ihrer Sicht relevant sind?.....	49
5.5 {acceleration challenges } Als letzte Frage: Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zur Transformation der deutschen Automobilindustrie zu?	49
5.6 {respondent} Welche Position haben Sie in Ihrem Unternehmen?	50
5.7 {results} Möchten Sie die Ergebnisse der Studie per E-Mail erhalten?.....	50

I: EINSTIEG: allgemeine Angaben zu Ihrem Unternehmen

1.1 {organisation} Ist Ihr Unternehmen Teil einer Unternehmensgruppe?

{INT: Unternehmensgruppe = Konzern bzw. ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmen}

Ja [1] → Falls 1.1 = "Ja [1]", bitte nachfragen:

1.1.a {HQ} Befindet sich der Sitz der Unternehmensgruppe...

...in Deutschland? [1] → Falls [1], bitte nachfragen:

1.1.a_1 {group} Sind alle verbundenen Unternehmen im Inland?

Ja [1]

Nein, auch verbundene Unternehmen im Ausland [2]

... im Ausland? [2] → Falls [2], bitte nachfragen:

1.1.a_2 {country} In welchem Land ist der Sitz der Unternehmensgruppe?

_____ [Offenes Textfeld für Land]

Nein [2]

{Filter: Falls "1.1 = Ja [1], kommt folgende Aussage für Unternehmen, die Teil einer Unternehmensgruppe sind.}

Bitte beantworten Sie alle weiteren Fragen ausschließlich bezogen auf die Tätigkeiten Ihres eigenen Unternehmens am Standort Deutschland.

Lassen Sie dabei die Aktivitäten aller Tochter- oder Muttergesellschaften außen vor.

{Filter: Falls "1.1 = Nein [2], kommt folgende Aussage.}

Bitte beantworten Sie alle weiteren Fragen ausschließlich bezogen auf die Tätigkeiten Ihres Unternehmens am Standort Deutschland.

1.2 {German HQ} In welchem Bundesland befindet sich Ihr Hauptsitz?

[1] Schleswig-Holstein

[2] Hamburg

[3] Niedersachsen

[4] Bremen

[5] Nordrhein-Westfalen

[6] Hessen

[7] Rheinland-Pfalz

[8] Baden-Württemberg

[9] Bayern

[10] Saarland

[11] Berlin

[12] Brandenburg

[13] Mecklenburg-Vorpommern

[14] Sachsen

[15] Sachsen-Anhalt

[16] Thüringen

[98] Kann ich nicht beantworten

1.3 {supply chain position} Welche Position hat Ihr Unternehmen in der Automobilindustrie: OEM oder Zulieferer? Oder ist es im erweiterten automobilen Ökosystem tätig?

{INT: Mehrfachantworten möglich. Bitte wählen Sie alle zutreffenden Positionen aus.}

{Alternativ: Weiß nicht [98]} → Falls keine Zuordnung auf oberer Ebene möglich: **Leider gehören Sie damit nicht zur Zielgruppe dieser Studie.** {INT: Ende der Befragung}

1.3.a OEM [1] {INT: „Original equipment manufacturer“ = Fahrzeughersteller}

→ Falls 1.3.a ausgewählt:

Bitte geben Sie an für welche der folgenden Bereiche?

{INT: Mehrfachauswahl möglich.} {Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- 1.3.a_1 PKW [1] {INT: Personenkraftwagen / Autos}
- 1.3.a_2 Transporter [2] {INT: Leichte Nutzfahrzeuge (≤ 3,5 Tonnen).}
- 1.3.a_3 LKW [3] {INT: Lastkraftwagen, Nutzfahrzeuge (≥ 3,5 Tonnen)}
- 1.3.a_4 Busse und Reisebusse [4] {INT: Mehr als 8 Sitze.}
- 1.3.a_5 Andere und zwar: [5] → 1.3.a_5_X: _____

{Filter} Jede Firma die 1.3.a auswählt kommt weiter (mit 1.3.a_1-4), außer wenn nur 1.3.a_5 ausgewählt und nicht durch Auswahl von 1.3.b oder 1.3.c qualifiziert:

→ **Leider gehören Sie damit nicht zur Zielgruppe dieser Studie**
{INT: Ende der Befragung}

1.3.b Zulieferer [1]

→ Falls 1.3.b ausgewählt:

Bitte geben Sie an für welchen der folgenden Bereiche?

{INT: Mehrfachauswahl möglich.} {Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- 1.3.b_1 Antriebsstrang [1] {INT: Umfasst Motor (Verbrennungs- oder Elektromotor), Getriebe, Antriebswellen, Achsen, Kupplung.}
- 1.3.b_2 Batterie [2]
- 1.3.b_3 Fahrgestell [3] {INT: Chassis}
- 1.3.b_4 Innenraum [4]
- 1.3.b_5 Karosserie [5]
- 1.3.b_6 Elektrik [6] {INT: „Elektrik“ meint Systeme, die für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung elektrischer Energie im Fahrzeug verantwortlich sind.}
- 1.3.b_7 Elektronik [7] {INT: „Elektronik“ meint Systeme, die Fahrzeugfunktionen steuern und verwalten, wobei Komponenten wie Mikrochips, Sensoren und Software zum Einsatz kommen.}
- 1.3.b_8 Verbrauchsmaterialien [8]
- 1.3.b_9 Andere und zwar [9] → 1.3.b_9_X: _____

1.3.c Erweitertes automobiles Ökosystem [1]

→ Falls 1.3.c ausgewählt:

Bitte geben Sie an für welche der folgenden Bereiche?

{INT: Mehrfachauswahl möglich.} {Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- 1.3.c_1 Maschinen- und Anlagenbauer [1]
- 1.3.c_2 Hersteller von Ladeinfrastruktur [2]

- 1.3.c_3 Anbieter digitaler Plattformtechnologien [3]
- 1.3.c_4 Infrastrukturdienstleister [4]
- 1.3.c_5 Andere und zwar: [5] → 1.3.c_5_X: _____

→ Falls nur 1.3.c_4 und/oder 1.3.c_5 ausgewählt, und NICHT 1.3.a_1-4 und/oder 1.3.b:

→ **Leider gehören Sie damit nicht zur Zielgruppe dieser Studie.**

{INT: Ende der Befragung}

1.3.d Andere und zwar [90] → 1.3.d_X: _____

→ Falls nur 1.3.d ausgewählt, und NICHT 1.3.a_1-4 und/oder 1.3.b und/oder 1.3.c.1-3:

→ **Leider gehören Sie damit nicht zur Zielgruppe dieser Studie.**

{INT: Ende der Befragung}

{Filter: Nur diejenigen fragen, die ausgewählt haben: „1.3.b = [1] Zulieferer“}

1.4 {supplier tier} Welche Positionen nehmen Sie als Zulieferer in der Logistikkette der Automobilindustrie ein?

{INT: Mehrfachauswahl möglich.}

{INT: Es gibt Zulieferer, die ihre Produkte entweder direkt an OEMs aber auch an Tier-1-Zulieferer verkaufen, diese sind also sowohl Tier eins als auch Tier zwei Zulieferer.}

- Tier eins** [1] {INT: Erstausrüsterzulieferer sind Unternehmen, die direkt an den Automobilhersteller liefern, d.h. arbeiten direkt mit den OEMs (=Fahrzeughersteller) zusammen und liefern komplette Systeme oder Baugruppen an diese. Typische Beispiele: Bosch, Continental, ZF.}
- Tier zwei** [2] {INT: Zulieferer der zweiten Ebene, liefern i.d.R. Teile oder Komponenten an Tier-1-Zulieferer.}
- Tier drei** [3] {INT: Zulieferer der dritten Ebene liefern z.B. Rohmaterialien oder Komponenten an Tier-2-Zulieferer. Z.B. Stahl, Aluminium, Chemikalien.}
- Weiß nicht** [98] {INT: Falls weiß nicht, bitte vorlesen: **Tier-1- und Tier-2-Zulieferer benötigen typischerweise bestimmte Zertifizierungen, z.B. IATF 16949 (Automotive Quality Management System) oder VDA 6.1 (Quality System Audit Standard – Automotive) – hat Ihr Unternehmen diese? Falls ja, wählen Sie bitte zusätzlich Tier eins und/oder zwei. {i.e. „weiß nicht“ lassen, wenn Interviewer es immer noch nicht weiß.}**}

Falls nur [Tier drei] oder [Weiß nicht] ausgewählt, und NICHT 1.3.a_1-4 und/oder 1.3.c_1-3:

→ **Leider gehören Sie damit nicht zur Zielgruppe dieser Studie.** {INT: Ende der Befragung}

{Filter: Nur diejenigen fragen, die ausgewählt haben: „1.3.b = [1]“ (Zulieferer) oder „1.3.c_1 = [1]“ oder „1.3.c_2 = [1]“ oder „1.3.c_3 = [1]“ (Unternehmen aus dem erweiterten automobilen Ökosystem).}

1.5 {supplier for OEMs} Für welche der folgenden Produkte liefert Ihr Unternehmen Waren oder Dienstleistungen (einschließlich Fertigungsanlagen)?

{INT: Mehrfachauswahl möglich.} {Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- 1.5.a PKW [1] {INT: Personenkraftwagen / Autos}
- 1.5.b Transporter [2] {INT: Leichte Nutzfahrzeuge (≤ 3,5 Tonnen).}
- 1.5.c LKW [3] {INT: Lastkraftwagen, Nutzfahrzeuge (≥ 3,5 Tonnen)}
- 1.5.d Busse und Reisebusse [4] {INT: Mehr als 8 Sitze.}
- 1.5.e Andere und zwar [5] → 1.5.e_X: _____

Falls nur 1.5.e ausgewählt, und NICHT 1.3.a_1-4 oder/und 1.3.c.1-3:

→ **Leider gehören Sie damit nicht zur Zielgruppe dieser Studie.** {INT: Ende der Befragung}

1.6 {technological trajectory} Zu welchen technologischen Bereiche gehören diese Waren oder Dienstleistungen?

{INT: Wenn Sie keine klare Unterscheidung zwischen den Bereichen Verbrenner und E-Antrieb treffen können, wählen Sie bitte beide Optionen aus.}

Waren oder Dienstleistungen mit Bezug zu...

1.6.a {traditional} ... Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor („Verbrenner“)

{INT: Hierzu zählen alle Fahrzeuge, deren Motor durch die Verbrennung von Benzin, Diesel oder anderen Kraftstoffen angetrieben werden.}

{INT: Andere Kraftstoffe im Bereich „Verbrenner“ können Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe (einschließlich E-Fuels), aber auch Wasserstoff umfassen. Vollhybride gehören ebenfalls zum technologischen Bereich „Verbrenner“. Im Gegensatz dazu gehören Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (PHEV) zu den Elektrofahrzeugen.}

Ja [1] / Nein [2] {Alternativ: Weiß nicht [98]}

→ Falls „1.6.a = Ja [1]“, bitte angeben: **Seit welchem Jahr oder seit wie vielen Jahren bieten Sie Waren oder Dienstleistungen für Verbrenner an?**
{Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

1.6.a_X Jahr angeben: _____ [JJJJ] {INT: kann auch geschätzt werden.}

{oder}

1.6.a_j Seit wie vielen Jahren? _____ [jjj] {INT: kann auch geschätzt werden.}

1.6.b {electrification} ...Elektrofahrzeugen („E-Antrieb“)

{INT: Hierzu zählen sowohl batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (PHEV) als auch Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV).}

{INT: Beachten Sie, dass Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEVs) im technologischen Bereich der Elektrofahrzeuge berücksichtigt werden, wobei Wasserstoff zum Einsatz kommt.}

Ja [1] / Nein [2] {Alternativ: Weiß nicht [98]}

{INT: → Falls „1.6.b = Nein [2]“, bitte nachfragen: **Sind diese Waren oder Dienstleistungen für Brennstoffzellenfahrzeuge relevant?**

Ja [1] → Falls "Ja", bitte erklären: *"Wir betrachten diese als Elektrofahrzeuge."*

{Antwort in 1.6.b in Ja [1] ändern, und 1.6.b_X_2 FCEV mit Ja [1] ankreuzen.}

Nein [2]

Weiß nicht [98]

→ Falls 1.6.b = "Ja [1]", bitte angeben:

1.6.b_X: Zu welchen der folgenden Typen gehören diese Waren oder Dienstleistungen im Bereich der Elektrofahrzeuge?

{Alternativ: Weiß nicht [98]}

1.6.b_X_1 {BEV} Batterieelektrische Fahrzeuge

{INT: auch bekannt als vollelektrisches oder 100 % elektrisches Fahrzeug, ist ein Elektrofahrzeug, das ausschließlich durch einen Elektromotor angetrieben wird, ohne sekundäre Antriebsquelle.}

Ja [1] / **Nein** [2] {Alternativ: Weiß nicht [98]}

1.6.b_X_2 {FCEV} Brennstoffzellenfahrzeuge

{INT: nutzt eine Brennstoffzelle zur Energieversorgung seines bordeigenen Elektromotors, in der Regel unter Verwendung von Sauerstoff aus der Luft und komprimiertem Wasserstoff. Ein mit Wasserstoff betriebenes Brennstoffzellenfahrzeug emittiert lediglich Wasser und Wärme.}

Ja [1] / **Nein** [2] {Alternativ: Weiß nicht [98]}

1.6.b_X_3 {PHEV} Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge

{INT: Elektrofahrzeug, das aus einem herkömmlichen Verbrennungsmotor in Kombination mit einem elektrischen Antriebssystem besteht und extern aufgeladen werden kann.}

Ja [1] / **Nein** [2] {Alternativ: Weiß nicht [98]}

→ Falls 1.6.b = "Ja [1]", bitte angeben: **1.6.b_X: Seit welchem Jahr oder seit wie vielen Jahren bieten Sie Waren oder Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge an?**

{Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

1.6.b_X Jahr angeben: ____ [jjjj] {INT: kann auch geschätzt werden.}

{oder}

1.6.b_j Seit wie vielen Jahren? ____ [jjj] {INT: kann auch geschätzt werden.}

II: POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN: **Policy Mix in Deutschland und Europa**

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die politischen Rahmenbedingungen.

2.1 {policy objectives} Wie wichtig sind aus Sicht Ihres Unternehmens die folgenden politischen Ziele für die Transformation der deutschen Automobilindustrie.

Verwenden Sie dazu bitte eine Skala von 1 bis 6, wobei 1 bedeutet "überhaupt nicht wichtig" und 6 bedeutet "sehr wichtig". Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihre Einschätzung abstimmen. [1:6] {Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- 2.1.a {IP} Wettbewerbsfähigkeit
- 2.1.b {CP} Dekarbonisierung
- 2.1.c {EP} Energiesicherheit
- 2.1.d {CE} Kreislaufwirtschaft

2.2 {characteristics} Unter Berücksichtigung aller aktuellen politischen Maßnahmen in Deutschland, inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Bitte bewerten Sie die Aussagen aus Sicht Ihres Unternehmens auf einer Skala von 1 bis 6. 1 bedeutet "stimme überhaupt nicht zu" und 6 bedeutet "stimme voll und ganz zu". [1:6] {Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Die Transformation der deutschen Automobilindustrie ...

- 2.2.a {3rd level consistency} ... wird mit Hilfe der aktuellen politischen Maßnahmen erreicht werden.
- 2.2.b {2nd level consistency} ... wird durch Unstimmigkeiten zwischen den politischen Maßnahmen erschwert.
- 2.2.c {comprehensiveness} ... erfordert die Einführung wichtiger flankierender politischen Maßnahmen.

2.3 {instrument mix} Bitte bewerten Sie, inwiefern die deutschen und europäischen politischen Maßnahmen in den folgenden Handlungsfeldern die Transformation der deutschen Automobilindustrie im Jahr 2024 aus Sicht Ihres Unternehmens unterstützt haben.

*Verwenden Sie dazu bitte eine Skala von 1 bis 6, wobei 1 bedeutet "unterstützte gar nicht" und 6 bedeutet "unterstützte voll und ganz". Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihre Einschätzung abstimmen. [1:6]
{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}*

2.3.a {technology push} Politische Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Demonstrationsvorhaben im technologischen Bereich der ...

2.3.a_1 {TP_ICEV} ... **'Verbrenner'** (z.B. für E-Fuels)

2.3.a_2 {TP_EV} ... **'E-Antriebe'** (z.B. für Batterien)

2.3.b {demand pull} Politische Unterstützung zur Ankurbelung der Marktnachfrage nach ...

2.3.b_1 {DP_ICEV} ... **'Verbrennern'** (z.B. Steuervorteile)

2.3.b_2 {DP_EV} ... **'E-Antrieb'** (z.B. Kaufprämien)

2.3.c {systemic policies} Politische Unterstützung für die Verfügbarkeit von...

2.3.c_1 {SYS_electricity} ... **günstigem und sauberem Strom** (z.B. Befreiung von Zulagen)

2.3.c_2 {SYS_charging} ... **elektrische Ladeinfrastruktur** (z.B. Förderprogramme)

Und inwiefern unterstützten die folgenden weiteren Politikmaßnahmen im Jahre 2024 die Transformation der deutschen Automobilindustrie?

Verwenden Sie dazu bitte erneut die Skala von 1 bis 6; die 1 bedeutet "unterstützte gar nicht" und 6 bedeutet "unterstützte voll und ganz". Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihre Einschätzung wieder abstimmen. [1:6]

2.3.d {industrial policy} Politische Unterstützung für die inländische Produktion durch...

2.3.d_1 {IP_finance} ... **die Finanzierung und/oder Absicherung von Investitionen** (z.B. öffentliche Kredite)

2.3.d_2 {IP_skills} ... **die Gewährleistung eines ausreichenden Fachkräfteangebots** (z. B. durch Qualifizierungsmaßnahmen)

2.3.d_3 {IP_regional} ... **die Stärkung regionaler Cluster** (z.B. Transformationsnetzwerke)

2.3.e {phase-out policies} Politische Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei den ...

2.3.e_1 {PO_producers} ... **Produzenten** (z.B. CO₂-Flottengrenzwerte)

2.3.e_2 {PO_consumers} ... **Verbrauchern** (z.B. CO₂-Preis)

2.3.f {environmental policies} Politische Maßnahmen zur Reduzierung der Umweltauswirkungen von...

2.3.f_1 {ENV_CO₂} ... **Luftverschmutzung** (z.B. EURO-7-Emissionsnormen)

2.3.f_2 {ENV_CE} ... **Ressourcennutzung** (z.B. Vorschriften zur Kreislaufwirtschaft)

Im Jahr 2023 hat die Europäische Kommission beschlossen, bis zum Jahr 2035 den Verkauf von neuen PKW und leichten Nutzfahrzeugen auf 100 % emissionsfreie Neuwagen zu beschränken.

2.4 {phase out/in strategy} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen bezüglich dieses sogenannten "Verbrenner-Ausstiegs" für Neuwagen bis 2035 aus Sicht Ihres Unternehmens zustimmen.

Bitte antworten Sie wieder anhand einer Skala von 1 bis 6. 1 bedeutet "stimme überhaupt nicht zu" und 6 bedeutet "stimme voll und ganz zu". [1:6] {Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Dieses politische Ziel ...

- 2.4.a {ambition} ...ist sehr anspruchsvoll.
- 2.4.b {guidance} ...gewährleistet Planungssicherheit.
- 2.4.c {1st level consistency IP} ... passt gut zum politischen Ziel der Wettbewerbsfähigkeit.
- 2.4.d {1st level consistency CP} ...passt gut zum politischen Ziel der Dekarbonisierung.
- 2.4.e {credibility} ... wird voraussichtlich weiter gelockert werden.

2.5 {phase out/in strategy - impact} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zur Auswirkung dieser politischen Änderung auf Ihre Unternehmensstrategie für die Automobilindustrie zustimmen.

Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1 bis 6. 1 bedeutet "stimme überhaupt nicht zu" und 6 bedeutet "stimme voll und ganz zu". [1:6] {Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Die Einführung des sogenannten „Verbrenner-Ausstiegs“...

- 2.5.a {attention} ... erhöhte unsere Bereitschaft, Ressourcen in emissionsfreie Technologien zu investieren.
- 2.5.b {exclusion} ...reduzierte das Risiko einer auf E-Antriebe fokussierten Strategie.
- 2.5.c {forecast} ... unterstützte die Transformation unseres Unternehmens mit einem klaren zeitlichen Bezugspunkt.
- 2.5.d {coordination} ... erleichterte die Koordination zwischen der Transformation unseres Unternehmens und dem automobilen Ökosystem.

Im Folgenden geht es um die Art und Weise politischer Entscheidungsprozesse. Bitte beantworten Sie alle Fragen erneut aus der Perspektive Ihres Unternehmens und in Bezug auf das vergangene Jahr 2024.

2.6 {political institutions} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zu den institutionellen Rahmenbedingungen in Deutschland für 2024 zustimmen.

Verwenden Sie dazu bitte die Skala von 1 bis 6, wobei 1 bedeutet "stimme überhaupt nicht zu" und 6 bedeutet "stimme voll und ganz zu". Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihre Einschätzung abstimmen. [1:6]
{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- 2.6.a {rules - constitution} Das auf dem Grundgesetz basierende Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts vom Jahr 2021 verlangte von der Bundesregierung eine ambitionierte Klimapolitik.
- 2.6.b {rules —mandate} Die Sektorziele im deutschen Klimaschutzgesetz erforderten von den zuständigen Ministerien die Einführung anspruchsvoller politischer Maßnahmen zur Zielerreichung.
- 2.6.c {process - budget} Die Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung stellten eine verlässliche Einkommensquelle für die finanzielle Unterstützung von klimaneutralen Investitionen da.
- 2.6.d {process - bureaucracy} Die bürokratischen Hürden bei der Beantragung öffentlicher Genehmigungen für Infrastrukturinvestitionen waren vertretbar.
- 2.6.e {sector} Das Strommarktdesign bot klare Anreize für klimaneutrale Investitionen.

2.7 {coherence} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zu den politischen Entscheidungsprozessen zur Transformation der deutschen Automobilindustrie im Jahr 2024 zustimmen.

Bitte antworten Sie erneut mit derselben Skala von 1 bis 6, und wiederum aus Sicht Ihres Unternehmens. [1:6]
{INT: 1 bedeutet "stimme überhaupt nicht zu" und 6 bedeutet "stimme voll und ganz zu"}.
{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- 2.7.a {coherence - informational} Es fand ein kontinuierlicher Informationsaustausch zwischen Politik und Industrie statt.
- 2.7.b {coherence - procedural} Die Suche nach Problemlösungen erfolgte in transparenten Verfahren.
- 2.7.c {coherence - political} Die Regierung hat die Interessen aller relevanten Akteure auf effektive Weise in Einklang gebracht.
- 2.7.d {coherence - coordination} Die relevanten Bundesministerien haben effektiv zusammengearbeitet.

2.8 {multi-level governance} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zu politischen Akteuren für das Jahr 2024 zustimmen.

Verwenden Sie dazu bitte wieder die Skala von 1 bis 6, wobei 1 bedeutet "stimme überhaupt nicht zu" und 6 bedeutet "stimme voll und ganz zu". Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihre Einschätzung abstufen. [1:6]
{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Für die Transformation der deutschen Automobilindustrie gab es eine starke Unterstützung von den folgenden politischen Ebenen:

- 2.8.a {EU} der Europäische Kommission
- 2.8.b {BR} der deutschen Bundesregierung
- 2.8.c {BL} der Landesregierung von {BL} {Antwort aus 1.2 für Unternehmenshauptsitz einfügen}
- 2.8.d {LO} den lokalen Regierungsbehörden in {BL} {Antwort aus 1.2 für Unternehmenshauptsitz einfügen}

2.8.e {vertical coordination} Diese verschiedenen politischen Ebenen haben bei der Unterstützung der Transformation der deutschen Automobilindustrie effektiv zusammengearbeitet.

2.9 {credibility development} Alles in allem: Als wie stark würden Sie den politischen Willen der deutschen Bundesregierung zur Unterstützung der Transformation der Automobilindustrie in Deutschland zu folgenden Zeitpunkten einschätzen?

Für jeden Zeitpunkt nennen wir ein spezifisches Ereignis, um Ihnen zu helfen, sich an diesen Zeitpunkt zu erinnern.

Bitte bewerten Sie die Stärke des politischen Willens aus Sicht Ihres Unternehmens auf einer Skala von 1 bis 6. 1 bedeutet "überhaupt nicht stark" und 6 bedeutet "sehr stark". [1:6]

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Stärke des politischen Willens ...

- 2.9.a ... **im Dezember 2021:** Koalitionsvereinbarung der Ampel-Regierung
- 2.9.b ... **im März 2022:** Tesla eröffnet seine Gigafactory Berlin-Brandenburg
- 2.9.c ... **im November 2023:** Verfassungsbedingte Haushaltskrise führt zu Kürzungen bei der Förderung von Elektromobilität
- 2.9.d ... **im April 2024:** Reform des Klimaschutzgesetzes schafft verbindliche Sektorziele ab
- 2.9.e ... **im April 2025:** Koalitionsvereinbarung der Parteien CDU/CSU und SPD
- 2.9.f ... **heute:** Wie stark erwarten Sie wird der politische Willen der neuen Regierung zur Unterstützung der Transformation der deutschen Automobilindustrie sein?

→ 2.9.f_1 {uncertainty} **Wie sicher sind Sie sich über Ihre Erwartung für heute?**
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1-6, 1 bedeutet "überhaupt nicht sicher", 6 "sehr sicher".

III: UNTERNEHMENSAKTIVITÄTEN: Transformation, Innovation, Produktion & Internationales

Im Folgenden geht es um Ihre Unternehmensaktivitäten in Deutschland.

3.1 {innovation-production screening} Wurden in Ihrem Unternehmen in den letzten drei Jahren 2022 bis 2024 Innovationsaktivitäten oder Anpassungen der Produktionskapazitäten durchgeführt?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

3.1.a {innovation} **Innovationsaktivitäten:** Ja [1] / Nein [2]

{INT: {Bei Rückfrage/ nein bitte vorlesen:} Gemeint sind alle Maßnahmen, die mit der Absicht unternommen wurden, Innovationen zu entwickeln – also z.B. neue oder wesentlich verbesserte Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen. Solche Innovationsaktivitäten können bereits zu einer Innovation geführt haben, aktuell noch andauern, oder aber verschoben bzw. eingestellt worden sein.

3.1.b {production} **Anpassungen der Produktionskapazitäten:** Ja [1] / Nein [2]

{INT: {Bei Rückfrage/ nein bitte vorlesen:} Gemeint sind Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Produktionskapazitäten zur Herstellung von Gütern und Dienstleistungen in Ihrer Höhe und/ oder Ihrem Umfang anzupassen (z.B. Ersetzen, Erweitern, Reduzieren, Verlagern). Dies beinhaltet u.a. Änderungen an Gebäuden, Maschinen, Anlagen und der IT.}

III. A: Transformation Richtung Elektromobilität

3.2 {transformation status} Alles in allem, wie weit fortgeschritten ist Ihr Unternehmen mit der Ausrichtung seines Automobilgeschäfts auf die Elektromobilität?

Bitte antworten Sie mithilfe einer Skala von 1 bis 6, wobei 1 bedeutet "noch nicht begonnen" und 6 "vollständig auf Elektromobilität ausgerichtet". [1, 6]

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

{Filter: Alle mit Antwort >1 bei 3.2 fragen: "3.2 = [2], [3], [4], [5], [6], weiß nicht [98], keine Angabe [99].}

3.3 {transformation areas} Bitte geben Sie an wie aktiv Ihr Unternehmen hinsichtlich der Ausrichtung auf die Elektromobilität im Jahr 2024 in den folgenden Bereichen war.

Bitte verwenden Sie die Skala von 1 bis 6, wobei 1 bedeutet "keine Aktivität" und 6 "sehr hohe Aktivität".

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Ausrichtung auf Elektromobilität in Bezug auf unsere ...

- 3.3_1 **Forschung und Entwicklung** (z.B. FuE im Bereich der E-Mobilität)
 - 3.3_2 **Geistige Eigentumsrechte** (z. B. Patent-, Marken- oder Urheberrechte im Bereich der E-Mobilität)
 - 3.3_3 **Produktportfolio** (z.B. neue Produkte oder Dienstleistungen im Bereich der E-Mobilität)
 - 3.3_4 **Vertriebsstrategie** (z.B. Werbung mit Fokus auf E-Mobilität)
 - 3.3_5 **Produktionskapazität und Fertigungsprozess** (z.B. Umstellung von Produktionsstätten auf Anforderungen für ,E-Antriebe')
 - 3.3_6 **Digitalisierung** (z.B. Interoperabilität, Cybersicherheit, KI, Automatisierung für die E-Mobilität)
 - 3.3_7 **Organisationsstruktur** (z. B. Gründung oder Umstrukturierung von Geschäftsbereichen im Bereich Elektromobilität)
 - 3.3_8 **Personalwesen** (z.B. Einstellen von Fachpersonal im Bereich E-Mobilität oder Umschulung von Mitarbeitenden)
 - 3.3_9 **Lieferkette** (z.B. Veränderungen in der globalen Beschaffung und Logistik für die E-Mobilität)
 - 3.3_10 **Unternehmenszusammenschlüsse, Übernahmen und strategische Partnerschaften** (z.B. neue FuE-Kooperationen im Bereich der E-Mobilität)
 - 3.3_11 **Public Relations (PR)** (z.B. Medienarbeit und Öffentlichkeitskampagnen zur Elektromobilität)
 - 3.3_12 **Politisches Engagement** (z.B. Lobbyarbeit für politische Unterstützung für die Transformation zur E-Mobilität)
 - 3.3_13 **Anderer nicht genannter Bereich** {INT: Falls nicht zutreffend [1] wählen {keine Aktivität}.}
- Falls zutreffend [2-6]: **Um welchen anderen Bereich handelt es sich dabei?** 3.3.13_X _____
{INT: Antwort offen aufnehmen.} {Alternativ weiß nicht [98] oder keine Angabe [99]}

{Filter: Alle mit Antwort "3.2 = [2], [3], [4], [5], [6]" fragen. }

3.4A {determinants - transformers} Wie wichtig waren in den vergangenen drei Jahren 2022-2024 die folgenden Faktoren für die Ausrichtung Ihrer Unternehmensaktivitäten auf die Elektromobilität?

Sagen Sie es bitte mit einer Skala von 1 bis 6, wobei die 1 bedeutet „überhaupt nicht wichtig“ und die 6 „sehr wichtig“.
{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

3.4A_1 {market_domestic} Verschiebung der heimischen Nachfrage hin zum ‚E-Antrieb‘ (in Deutschland und der EU)

3.4A_2 {market_global} Verschiebung der globalen Nachfrage hin zum ‚E-Antrieb‘ (z.B. in China)

3.4A_3 {sector – mimicry} Benchmarking mit heimischen Wettbewerbern (in Deutschland und der EU)

3.4A_4 {sector – competition} Aufholen gegenüber globalen Innovationsführern (z.B. Tesla, BYD)

3.4A_5 {policy – domestic} Heimische Industrie- und Klimapolitik zur Elektromobilität (in Deutschland und Europa)

3.4A_6 {policy – global} Ausländische Industrie- und Klimapolitik zur Elektromobilität

3.4A_7 {legitimacy – external} Gesellschaftliche Unterstützung der Transformation zur Elektromobilität (in Deutschland und Europa)

3.4A_8 {legitimacy – internal} Transformative Führungskräfte in Ihrem Unternehmen

3.4A_9 {others} Andere Faktoren → Falls zwischen 2 und 6 nachfragen:

Um welche Faktoren handelt es sich dabei? 3.4A_9_X ____ {INT: Antwort offen aufnehmen}

{Filter: Nur fragen, wenn "3.2 = [1]" (Diejenigen, die die Ausrichtung auf die E-Mobilität noch nicht begonnen haben) oder „3.2 = [98] weiß nicht oder [99] keine Angabe“.)}

3.4B {determinants - non-transformers} Bitte nennen Sie uns die wichtigsten Faktoren dafür, dass Sie Ihre Unternehmensaktivitäten in den vergangenen drei Jahren 2022-2024 nicht auf die Elektromobilität ausgerichtet haben?

{INT: Frei antworten lassen und mitschreiben. Im Zweifel nach den 2-3 wichtigsten Faktoren fragen. }

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

____ {INT: Antwort offen aufnehmen. }

III. B: Innovationsaktivitäten Ihres Unternehmens

{Filter: Nur Befragten vorlesen, die mit "Ja [1]" bei 3.1.a. geantwortet haben.}

{Hinweis: Diejenigen, die mit "Nein" [2] oder „Weiß nicht“ [-99] bei "3.1.a" geantwortet haben, erhalten eigene Fragen (siehe graue Schattierung).}

Wir werden nun einige Fragen zu den Innovationsaktivitäten Ihres Unternehmens in Deutschland stellen.

{Filter: Nur fragen, wenn „3.1.a = Ja [1]“ .}

3.5 {innovation trajectory} Hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren von 2022 bis 2024 Innovationsaktivitäten mit Bezug zur Automobilindustrie durchgeführt?

{INT: Beispiele für Innovationsaktivitäten in Unternehmen umfassen:

- Forschungs- und experimentelle Entwicklungsaktivitäten (F&E)
- Ingenieur-, Design- und andere kreative Arbeitstätigkeiten
- Marketing- und Markenimage-Aktivitäten
- Aktivitäten im Bereich des geistigen Eigentums (IP)
- Aktivitäten zur Schulung von Mitarbeitern
- Softwareentwicklung und Datenbankaktivitäten
- Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Vermietung von Sachanlagen
- Innovationsmanagement-Aktivitäten}

Ja [1] / Nein [2] {Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Falls "3.5 = Ja [1]", dann fortsetzen: **Waren diese Innovationsaktivitäten mit Bezug zu ...**

3.5.a ...'Verbrennern'? Ja [1] / Nein [2] {Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

3.5.b ...Fahrzeugen mit 'E-Antrieb'? Ja [1] / Nein [2] {Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

3.5.c ...Digitalisierung? Ja [1] / Nein [2] {Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

{INT: Digitalisierung im Unternehmen und bei seinen Produkten. Produktseitig meinen wir dabei u.a. den Wandel hin zu softwarebasierten, vernetzten und autonomen Fahrzeugen, mit neuen Anwendungen wie automatisiertem und autonomem Fahren, bidirektionalem und intelligentem Laden, oder Kommunikation und Infotainment. }

{INT: Nicht vorlesen! Unternehmen kann nicht zwischen den Bereichen Verbrenner und E-Antrieb unterscheiden (z. B. wenn Komponenten unabhängig von der Antriebstechnologie geliefert werden und keine Marktabgrenzung zwischen den beiden Bereichen erfolgt).

3.5.x Unterscheidung nicht möglich [1]

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Innovationen in den technologischen Bereichen ‚Verbrenner‘ und/oder ‚E-Antrieb‘. Bitte berücksichtigen Sie auch digitale Innovationen innerhalb dieser Bereiche.

{Filter: Nur fragen, wenn „3.5 = Ja [1]“ .}

3.6 {innovation collaborators} Bitte geben Sie den Akteurstyp Ihrer Innovationspartner an.

{INT: Mehrfachauswahl möglich.} {Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- [1] Keine Innovationspartner → Falls "3.6 = [1]", zur nächsten Frage springen, sonst fortfahren.
- [2] Andere Unternehmen
- [3] Universitäten und/oder Forschungseinrichtungen
- [4] Zivilgesellschaftliche Akteure (z.B. Verbraucherschutz, NGOs, Denkfabriken)
- [5] Politische und öffentliche Akteure (z.B. öffentliche Förderbanken, staatliche Beratungsstellen, Regulierungsbehörden)
- [6] Andere

{Filter: Nur fragen, wenn „3.6 = [2] Andere Unternehmen“.

3.6_X {sector collaborators} In welchen der folgenden Sektoren sind diese Unternehmen angesiedelt?

{INT: Mehrfachauswahl möglich.} {Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- [1] Automobilindustrie
- [2] Strom / Energie
- [3] IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien)
- [4] Andere

{Filter: Nur fragen, wenn „3.5 = Ja [1]“.

3.7 {innovation expenditure 2024 - automotive} Wie hoch waren die Ausgaben Ihres Unternehmens für Innovationsaktivitäten im Automobilbereich im Jahre 2024? Runden Sie dabei bitte auf den nächsthöheren Tausenderbetrag.

{INT: Bei Bedarf vorlesen: Innovationsausgaben sind die wirtschaftlichen Kosten der Innovationsaktivitäten Ihres Unternehmens. Die Ausgaben können für interne Innovationsaktivitäten (z.B. FuE-Personalaufwendungen) und externe Innovationsaktivitäten (z.B. Vergabe von FuE-Aufträgen an Dritte) anfallen. Im Zweifel bitte schätzen.}

{Alternativ: Mehr als eine Milliarde € [999997]; Weiß nicht [999998]; keine Angabe [999999]}

Innovationsausgaben im Automobilbereich circa: ____ Tausend €:

{Filter: Nur fragen, wenn 3.7 weiß nicht, oder keine Angabe.}

3.7_X Könnten Sie stattdessen bitte sagen, in welche der folgenden Kategorien Ihre Innovationsausgaben im Automobilbereich im Jahr 2024 lagen? *{Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}*

- [1] unter 5 Millionen €
- [2] 5-10 Millionen €
- [3] 10-15 Millionen €
- [4] 15-20 Millionen €
- [5] 20-30 Millionen €
- [6] über 30 Millionen €

{Filter: Nur fragen, wenn „3.5 = Ja [1]“. Überspringen für Befragte mit „3.5.x = [1]“.

3.8 {innovation expenditure 2024 - TECH} Welcher prozentuale Anteil der Innovationsausgaben Ihres Unternehmens im Automobilbereich entfiel im Jahr 2024 auf die folgenden technologischen Bereiche?

{INT: Im Zweifel bitte schätzen lassen. Zwei Nachkommastellen möglich. Trennzeichen ist der Punkt.}
{Alternativ: Weiß nicht [999998], keine Angabe [999999]}

Anteil mit Bezug zu...

3.8.a ...'Verbrennern' {Filter: Nur fragen, wenn „3.5.a = Ja [1]“.

Ca. __ % *{INT: Kann jeweils bis zu 100% sein.}*

3.8.b ...'E-Antrieb' {Filter: Nur fragen, wenn „3.5.b = Ja [1]“.

Ca. __ % *{INT: Kann jeweils bis zu 100% sein.}*

{Filter: Nur fragen, wenn „3.5.a = Ja [1]“ UND NICHT „3.5.x = [1]“.

3.9A_1 {innovation expenditure - speed – ICEV - past} Wie haben sich die Innovationsausgaben Ihres Unternehmens bezüglich 'Verbrennern' im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 entwickelt?

{Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

[1] Gestiegen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.9.A_1_X Ca. ___ %

{INT: „555“ eingeben, wenn Innovationsausgaben in 2024, aber nicht in 2023.}

[2] In etwa gleich geblieben (+/- 5%)

[3] Gefallen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.9.A_1_X Ca. ___ %

[97] Keine Innovationsausgaben in 2023 und 2024

3.9.A_2 {innovation expenditure - speed - ICEV - future} Was schätzen Sie, wie werden sich die Innovationsausgaben Ihres Unternehmens bezüglich Verbrennern im Jahr 2025 entwickeln?

{Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

[1] Steigen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.9.A_2_X Ca. ___ %

{INT: „555“ eingeben, wenn Innovationsausgaben in 2025, aber nicht in 2024.}

[2] In etwa gleich bleiben (+/- 5%)

[3] Fallen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.9.A_2_X Ca. ___ %

[97] Keine Innovationsausgaben in 2024 und 2025 (erwartet)

{Filter: Nur für Befragte mit "3.5.a = Ja [1]" (Verbrenner-Innovation) UND "3.5.b = Nein [2] (E-Antrieb-Innovation)". Überspringen für Befragte mit "3.5.x = [1]".}

3.9.A_X Erwarten Sie im Jahre 2025 Innovationsausgaben bezüglich Fahrzeugen mit E-Antrieb zu tätigen?

Ja [1] / Nein [2]

{Filter: Nur fragen, wenn "3.5.b = Ja [1]" UND NICHT "3.5.x = [1]".}

3.9.B_1 {innovation expenditure - speed - EV - past} Wie haben sich die Innovationsausgaben Ihres Unternehmens bezüglich des 'E-Antriebs' im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 entwickelt?

{Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- [1] Gestiegen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.9.b_1_X Ca. ___ %
{INT: „555“ eingeben, wenn Innovationsausgaben in 2024, aber nicht in 2023.}
- [2] In etwa gleich geblieben (+/- 5%)
- [3] Gefallen [3] → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.9.b_1_X Ca. ___ %
- [97] Keine Innovationsausgaben in 2023 und 2024

3.9.B_2 {innovation expenditure - speed - EV - future} Und wie erwarten Sie, dass sich diese Innovationsausgaben im Jahr 2025 bezüglich des 'E-Antriebs' voraussichtlich verändern werden?

{Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- [1] Steigen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.9.b_2_X Ca. ___ %
{INT: „555“ eingeben, wenn Innovationsausgaben in 2025, aber nicht in 2024.}
- [2] In etwa gleich bleiben (+/- 5%)
- [3] Fallen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.9.b_2_X Ca. ___ %
- [97] Keine Innovationsausgaben in 2024 und 2025 (erwartet)

{Filter: Nur für Befragte mit "3.5.b = Ja [1] (Verbrenner-Innovation)" UND "3.5.a = Nein [2] (E-Antrieb-Innovation)". Überspringen für Befragte mit "3.5.x = [1]".}

3.6.A_X Erwarten Sie im Jahre 2025 Innovationsausgaben bezüglich 'Verbrennern' zu tätigen?

- Ja [1] / Nein [2] {Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

{Filter: Nur fragen, wenn „3.5.x = [1]“.}

3.9.X_1 {innovation expenditure - speed - automotive - past} Wie haben sich die Innovationsausgaben Ihres Unternehmens für die Automobilindustrie im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 entwickelt?

{Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- [1] Gestiegen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.9.X_1_X Ca. ___ %
{INT: „555“ eingeben, wenn Innovationsausgaben in 2024, aber nicht in 2023.}
- [2] In etwa gleich geblieben (+/- 5%)
- [3] Gefallen [3] → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.9.X_1_X Ca. ___ %
- [97] Keine Innovationsausgaben in 2023 und 2024

3.9.X_2 {innovation expenditure - speed - automotive} Und wie erwarten Sie, dass sich diese Innovationsausgaben im Jahr 2025 voraussichtlich verändern werden?

{Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- [1] Steigen [2] → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.9.X_2_X Ca. ___ %
{INT: „555“ eingeben, wenn Innovationsausgaben in 2025, aber nicht in 2024.}
- [2] In etwa gleich bleiben (+/- 5%)
- [3] Fallen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.9.X_2_X Ca. ___ %
- [97] Keine Innovationsausgaben in 2024 und 2025 (erwartet)

{Filter: Nur fragen, wenn „3.5 = Ja [1]“.

3.10 {innovation funding} Hat Ihr Unternehmen in den Jahren 2022 bis 2024 für Ihre Innovationsaktivitäten öffentliche finanzielle FuE- bzw. Innovationsförderung in den folgenden technologischen Bereichen erhalten?

Bitte berücksichtigen Sie sämtliche öffentliche Forschungsförderung aus Deutschland und der EU.

{Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

{INT: FuE- bzw. Innovationsförderung umfasst die finanzielle Förderung von FuE-/Innovationsprojekten durch die öffentliche Hand, z.B. über Zuschüsse, Darlehen, Subventionszahlungen, Beteiligungen oder Kreditbürgschaften. Die gewöhnliche Bezahlung von Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber gilt nicht als öffentliche Förderung. Berücksichtigen Sie bitte auch Förderungen durch beauftragte Institutionen wie Projektträger oder Förderbanken.}

3.10.a 'Verbrenner': Ja [1] / Nein [2] {Filter: Nur fragen, wenn „3.5.a = Ja [1]“.

3.10.b 'E-Antriebe': Ja [1] / Nein [2] {Filter: Nur fragen, wenn „3.5.b = Ja [1]“.

3.10.x 'Automobilbereich' Ja [1] / Nein [2] {Filter: Nur fragen, wenn „3.5.x = Ja [1]“.

{Filter: Nur fragen, wenn „3.5 = Nein [2] ODER Weiß nicht [98] ODER keine Angabe [99]“ (d.h. diejenigen, die in den letzten 3 Jahren keine Innovationsaktivitäten hatten, oder über die vergangenen Innovationsaktivitäten keine Kenntnisse hatten oder diese nicht teilen wollten).}

Wir werden einige Fragen zu möglichen zukünftigen Innovationsaktivitäten in Ihrem Unternehmen in Deutschland stellen.

{Filter: Nur fragen, wenn “3.5 = Nein [2] ODER Weiß nicht [98] ODER keine Angabe [99]”}

3.11 {new innovators 2025} Plant Ihr Unternehmen die Durchführung von Innovationsaktivitäten im Jahr 2025?

{Alternativ: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Ja [1] / Nein [2]

{Filter: Nur fragen, wenn “3.5 = Nein [2] ODER Weiß nicht [98] ODER keine Angabe [99]” UND “3.11. = Ja [1]”}

3.12 {new innovators 2025 - TECH} Auf welche der folgenden technologischen Bereiche beziehen sich diese Innovationsaktivitäten im Jahr 2025?

{INT: Mehrfachnennungen möglich.} {Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Innovationsaktivitäten mit Bezug zu...

[1] ...'Verbrenner'

[2] ...'E-Antrieb'

[3] ...**Digitalisierung** {INT: Digitalisierung im Unternehmen und bei seinen Produkten. Produktseitig meinen wir dabei u.a. den Wandel hin zu softwarebasierten, vernetzten und autonomen Fahrzeugen, mit neuen Anwendungen wie automatisiertem und autonomem Fahren, bidirektionalem und intelligentem Laden, oder Kommunikation und Infotainment.}

Die folgende Frage bezieht sich auf Innovationen in den technologischen Bereichen ,Verbrenner' und/oder ,E-Antrieb'. Bitte berücksichtigen Sie auch digitale Innovationen innerhalb dieser Bereiche.

{Filter: Nur fragen, wenn "3.2 = Nein [2] ODER Weiß nicht [-99]" UND "3.11.= Ja [1]".}

3.13 {innovation expenditure – new 2025} Bitte geben Sie an, mit welchen Ausgaben Sie für diese Innovationsaktivitäten Ihres Unternehmens im Automobilbereich im Jahr 2025 in Bezug auf die folgenden technologischen Bereiche rechnen. Bitte runden Sie Ihre Angabe auf den jeweils nächsthöheren Tausenderbetrag auf.

{INT: Im Zweifel bitte schätzen lassen. „Mehr als 1 Milliarde €“ = 999997; Weiß nicht [999998]; keine Angabe [999999].}

Innovationsausgaben mit Bezug zu...

3.13.a ...'Verbrennern': ca. __ Tausend € {Filter: nur fragen, wenn "3.12a = [1]".}

3.13.b ...'E-Antrieb': ca. __ Tausend € {Filter: nur fragen, wenn "3.12b = [1]".}

{INT: Falls ein Unternehmen nicht zwischen den Bereichen Verbrenner und E-Antrieb unterscheiden kann (z. B. wenn Komponenten unabhängig von der Antriebstechnologie geliefert werden und keine Marktabgrenzung zwischen den beiden Bereichen erfolgt), dann bitte nach ihren gesamten Innovationsausgaben für den Automobilbereich fragen.}

3.13.x ... Automobilbereich ca. __ Tausend € {INT: Nur falls Unterscheidung nicht möglich.}

III. C: Veränderungen der Produktionskapazitäten Ihres Unternehmens

{Filter: Nur fragen, wenn "3.1.b. = Ja [1]".}

{Hinweis: Diejenigen, die mit "Nein" [2] bei "3.1.b" geantwortet haben, erhalten eigene Fragen (siehe graue Schattierung).}

Wir werden nun einige Fragen zu den Veränderungen der Produktionskapazitäten Ihres Unternehmens in Deutschland stellen.

{Filter: Nur fragen, wenn "3.1.b = Ja [1]".}

3.14 {production trajectory} Hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren von 2022 bis 2024 Veränderungen Ihrer Produktionskapazität mit Bezug zum Automobilbereich durchgeführt?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Ja [1] / Nein [2]

Falls "3.14 = Ja [1]", dann fortsetzen: **Waren diese Veränderungen der Produktionskapazität mit Bezug zu...**

3.14.a **'Verbrennern':** Ja [1] / Nein [2]

3.14.b **Fahrzeugen mit 'E-Antrieb':** Ja [1] / Nein [2]

{INT: Nicht vorlesen! Unternehmen kann nicht zwischen den Bereichen Verbrenner und E-Antrieb unterscheiden (z. B. wenn Komponenten unabhängig von der Antriebstechnologie geliefert werden und keine Marktabgrenzung zwischen den beiden Bereichen erfolgt).

3.14.x Unterscheidung nicht möglich [1]

{Filter: Nur fragen, wenn „3.14.a = Ja [1]“. Überspringen für Befragte mit „3.14.x = [1]“.

3.15.A {capacity adjustments - ICEV} Welche Arten von Anpassungen der Produktionskapazitäten hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren in Bezug auf den technologischen Bereich „Verbrenner“ vorgenommen?

{Andere Antwortmöglichkeiten: *Weiß nicht* [98], *keine Angabe* [99]}

- **3.15.A_1 Modernisieren der Produktionskapazität** (z.B. Aufwertung oder Erneuerung bestehender Gebäude, Maschinen, Ausrüstung oder IT für „Verbrenner“) [1]
- **3.15.A_2 Erweitern der Produktionskapazität** [1] → Falls ausgewählt, bitte nachfragen:
Waren einige dieser Erweiterungen verbunden mit ...
 - **3.15.A_2_1 ... der Errichtung neuer Anlagen für ‘Verbrenner’?** [1]
 - **3.15.A_2_2 ... der Verlagerung von Anlagen für ‘Verbrenner’ nach Deutschland?** [1]
(Falls ja, bitte Herkunftsland angeben: **3.15.A_2_2_X:** __)
- **3.15.A_3 Reduzieren der Produktionskapazität** (z.B. Andere Nutzung oder Schließung von Anlagen für „Verbrenner“) [1] → Falls ausgewählt, bitte nachfragen:
Waren einige dieser Reduzierungen verbunden mit ...
 - **3.15.A_3_1 ... der Umnutzung von Anlagen?** (z.B. Verlagerung von Vermögenswerten und Ausrüstungen weg von der Produktion für „Verbrenner“) [1]
(Falls ja, bitte neue(n) Zweck(e) angeben) **3.15.A_3_1_X:** ____)
 - **3.15.A_3_2 ... der Verlagerung von Produktionsanlagen für ‘Verbrenner’ aus Deutschland ins Ausland?** [1]
(Falls ja, bitte Zielland angeben: **3.15.A_3_2_X:** ____)

{Filter: Nur fragen, wenn „3.14.b = Ja [1]“. Überspringen für Befragte mit „3.14.x = [1]“.}

3.15.B {capacity adjustments - EV} Welche Arten von Anpassungen der Produktionskapazitäten hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren in Bezug auf den technologischen Bereich „E-Antrieb“ vorgenommen?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- **3.15.B_1 Modernisieren der Produktionskapazität** (z.B. Aufwertung oder Erneuerung bestehender Gebäude, Maschinen, Ausrüstung oder IT für „E-Antriebe“) [1]
- **3.15.B_2 Erweitern der Produktionskapazität** [1] → Falls ausgewählt, bitte nachfragen:
Waren einige dieser Erweiterungen verbunden mit ...
 - **3.15.B_2_1 ... der Errichtung neuer Anlagen für ‘E-Antriebe’?** [1]
 - **3.15.B_2_2 ... der Verlagerung von Anlagen für ‘E-Antriebe’ nach Deutschland?** [1]
(Falls ja, bitte Herkunftsland angeben: **3.15.B_2_2_X:** ____)
- **3.15.B_3 Reduzieren der Produktionskapazität** (z.B. Andere Nutzung oder Schließung von Anlagen für „E-Antriebe“) [1] → Falls ausgewählt, bitte nachfragen:
Waren einige dieser Reduzierungen verbunden mit ...
 - **3.15.B_3_1 ... der Umnutzung von Anlagen?** (z.B. Verlagerung von Vermögenswerten und Ausrüstungen weg von der Produktion für „E-Antriebe“) [1]
(Falls ja, bitte neue(n) Zweck(e) angeben) **3.15.B_3_1_X:** ____)
 - **3.15.B_3_2 ... der Verlagerung von Produktionsanlagen für ‘E-Antriebe’ aus Deutschland ins Ausland?** [1]
(Falls ja, bitte Zielland angeben: **3.15.B_3_2_X:** ____)

{Filter: Nur fragen, wenn „3.14.x = [1]“.

3.15.X {capacity adjustments - automotive} Welche Arten von Anpassungen der Produktionskapazitäten hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren in Bezug auf den Automobilbereich vorgenommen?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- **3.15.X_1 Modernisieren** der Produktionskapazität (z.B. Aufwertung oder Erneuerung bestehender Gebäude, Maschinen, Ausrüstung oder IT für den Automobilbereich) [1]
- **3.15.X_2 Erweitern** der Produktionskapazität [1] → Falls ausgewählt, bitte nachfragen:
Waren einige dieser Erweiterungen verbunden mit ...
 - **3.15.X_2_1 ... der Errichtung** neuer Automotive-Anlagen? [1]
 - **3.15.X_2_2 ... der Verlagerung** von Automotive-Anlagen nach Deutschland? [1]
(Falls ja, bitte Herkunftsland angeben: 3.15.X_2_2_X: __)
- **3.15.X_3 Reduzieren** der Produktionskapazität (z.B. Andere Nutzung oder Schließung von Automotive-Anlagen) [1]
→ Falls ausgewählt, bitte nachfragen:
Waren einige dieser Reduzierungen verbunden mit ...
 - **3.15.X_3_1 ... der Umnutzung** von Automotive-Anlagen? (z.B. Verlagerung von Vermögenswerten und Ausrüstungen weg von der Automotive-Produktion) [1]
(Falls ja, bitte neue(n) Zweck(e) angeben) 3.15.X_3_1_X: ____)
 - **3.15.X_3_2 ... der Verlagerung** von Automotive-Produktionsanlagen aus Deutschland ins Ausland? [1]
(Falls ja, bitte Zielland angeben: 3.15.X_3_2_X: ____)

{Filter: Nur fragen, wenn "3.5 = Nein [2] ODER Weiß nicht [98]" UND "3.14 = Ja [1]".}

3.16 {capacity investment - present} Bitte geben Sie an, wie hoch die Investitionen Ihres Unternehmens in die Produktionskapazitäten im Automobilbereich im Jahr 2024 waren. Runden Sie Ihre Angabe auf den jeweils nächsthöheren Tausenderbetrag auf.

{INT: Investitionen sind alle Kapitalaufwendungen (Capex), die von Ihrem Unternehmen getätigt werden, um die Höhe und/oder den Umfang der Herstellung von Waren und Dienstleistungen anzupassen, einschließlich Änderungen an Gebäuden, Maschinen, Ausrüstungen und IT.}

{INT: Im Zweifel bitte schätzen lassen.}

{Alternativen: „Mehr als 1 Milliarde €“ [999997]; Weiß nicht [999998]; keine Angabe [999999].}

3.16.a Gesamtinvestitionen in die Produktionskapazität im Automobilbereich im Jahr 2024:

Circa ____ Tausend €

Und wie hoch war dabei der prozentuale Anteil für die folgenden technologischen Bereiche?

{Filter: Überspringen für Befragte mit "3.14.x = [1]".}

3.16.b 'Verbrenner': ca. __ % {Filter: Nur fragen, wenn "3.14.a = Ja [1]".}

3.16.c 'E-Antriebe': ca. __ % {Filter: Nur fragen, wenn "3.14.b = Ja [1]".}

{INT: Falls die Aufteilung der schwierig ist, bitte Schätzwerte für diese und die folgenden Fragen verwenden. / Im Zweifel bitte schätzen.}

{Filter: Nur fragen, wenn "3.5 = Nein [2] ODER Weiß nicht [98]" UND "3.14.a = Ja [1]".}
Überspringen für Befragte mit "3.14.x = [1]".}

3.17.A_1 {capacity investment – speed - ICEV - past} Wie haben sich die Investitionen Ihres Unternehmens in Produktionskapazität für die Automobilindustrie bezüglich 'Verbrennern' im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 entwickelt?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- [1] Gestiegen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.17.A_1_X Ca. ___ %
{INT: „555“ eingeben, wenn Investitionen in 2024, aber nicht in 2023.}
- [2] In etwa gleich geblieben (+/- 5%) [2]
- [3] Gefallen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.17.A_1_X Ca. ___ %
- [97] Keine Investitionen in Produktionskapazität in 2023 und 2024

3.17.A_2 {capacity investment – speed - ICEV - future} Und wie erwarten Sie, dass sich diese Investitionen im Jahr 2025 voraussichtlich verändern werden?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- [1] Steigen [2] → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.17.A_2_X Ca. ___ %
{INT: „555“ eingeben, wenn Investitionen in 2025, aber nicht in 2024.}
- [2] In etwa gleich bleiben (+/- 5%)
- [3] Fallen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.17.A_2_X Ca. ___ %
- [97] Keine Investitionen in Produktionskapazität in 2024 und 2025 (erwartet)

{Filter: Nur für Befragte mit "3.5 = Nein [2] (keine Innovation) ODER Weiß nicht [98]" UND "3.14.a = Ja [1]" (Verbrenner-Produktionskapazitätsveränderung) UND "3.14.b = Nein [2]" (keine E-Antriebsproduktionskapazitätsveränderung). Überspringen für Befragte mit "3.14.x = [1]".}

3.6.A_X Erwarten Sie im Jahre 2025 Investitionen in die Produktionskapazität für Fahrzeuge mit E-Antrieb zu tätigen?

- Ja [1] / Nein [2]

{Filter: Nur fragen, wenn "3.5 = Nein [2] ODER Weiß nicht [98] ODER keine Angabe [99]" UND "3.14.b = Ja [1]".} Überspringen für Befragte mit "3.14.x = [1]".}

3.17.B_1 {capacity investment – speed - EV - past} Wie haben sich die Investitionen Ihres Unternehmens in Produktionskapazität für die Automobilindustrie bezüglich 'E-Antrieben' im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 entwickelt?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

[1] Gestiegen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.17.B_1_X Ca. ___ %

{INT: „555“ eingeben, wenn Investitionen in 2024, aber nicht in 2023.}

[2] In etwa gleich geblieben (+/- 5%)

[3] Gefallen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.17.B_1_X Ca. ___ %

[97] Keine Investitionen in Produktionskapazität in 2023 und 2024

3.17.B_2 {capacity investment - speed - EV - future} Und wie erwarten Sie, dass sich diese Investitionen im Jahr 2025 voraussichtlich verändern werden?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

[1] Steigen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.17.B_2_X Ca. ___ %

{INT: „555“ eingeben, wenn Investitionen in 2025, aber nicht in 2024.}

[2] In etwa gleich bleiben (+/- 5%)

[3] Fallen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.17.B_2_X Ca. ___ %

[97] Keine Investitionen in Produktionskapazität in 2024 und 2025 (erwartet)

{Filter: Nur für Befragte mit "3.5 = Nein [2] (keine Innovation) ODER Weiß nicht [98]" ODER Keine Angabe [99] UND "3.14.a = Nein [2]" (keine Veränderung der Produktionskapazität für 'Verbrenner') UND "3.14.b = Ja [1]" (Veränderung der Produktionskapazität für 'E-Antriebe'). Überspringen für Befragte mit "3.14.x = [1]".}

3.17.B_X Erwarten Sie im Jahre 2025 Investitionen in die Produktionskapazität für 'Verbrenner' zu tätigen?

Ja [1] / Nein [2]

{Filter: Nur fragen, wenn "3.5 = Nein [2] ODER Weiß nicht [98] ODER keine Angabe [99]" UND "3.14.x = [1]".}

3.17.X_1 {capacity investment – speed – automotive - past} Wie haben sich die Investitionen Ihres Unternehmens in Produktionskapazität für die Automobilindustrie im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 entwickelt?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- [1] Gestiegen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.17.X_1_X Ca. ___ %
{INT: „555“ eingeben, wenn Investitionen in 2024, aber nicht in 2023.}
- [2] In etwa gleich geblieben (+/- 5%)
- [3] Gefallen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.17.X_1_X Ca. ___ %
- [97] Keine Investitionen in Produktionskapazität in 2023 und 2024

3.17.X_2 {capacity investment – speed – automotive - future} Und wie erwarten Sie, dass sich diese Investitionen im Jahr 2025 voraussichtlich verändern werden?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- [1] Steigen [2] → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.17.X_2_X Ca. ___ %
{INT: „555“ eingeben, wenn Investitionen in 2025, aber nicht in 2024.}
- [2] In etwa gleich bleiben (+/- 5%)
- [3] Fallen → Falls ja, um ca. wieviel Prozent? 3.17.X_2_X Ca. ___ %
- [97] Keine Investitionen in Produktionskapazität in 2024 und 2025 (erwartet)

{Filter: Nur fragen, wenn "3.14 = Ja [1]".}

3.18 {production funding} Hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren 2022 bis 2024 für Ihre Investitionen in die Produktionskapazität im Automobilbereich öffentliche finanzielle Förderung erhalten?

Bitte berücksichtigen Sie sämtliche öffentliche Investitionsförderung aus Deutschland und der EU.

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

3.18.a Für 'Verbrenner': Ja [1] / Nein [2] {Filter: Nur fragen, wenn "3.14.a = Ja [1]".}

3.18.b Für 'E-Antrieb': Ja [1] / Nein [2] {Filter: Nur fragen, wenn "3.14.b = Ja [1]".}

3.18.x Für den Automobilbereich: Ja [1] / Nein [2] {Filter: Nur fragen, wenn "3.14.X = [1]".}

{Filter: Nur fragen, wenn „3.14 = Nein [2] ODER Weiß nicht [98] ODER keine Angabe [99]“ (d.h. diejenigen, die in den letzten 3 Jahren keine Anpassungen Ihrer automotiv Produktionskapazitäten hatten).}

3.19 {new capacity changers 2025} Plant Ihr Unternehmen damit, im Jahr 2025 Veränderungen an der Produktionskapazität Ihres Unternehmens im Automobilbereich vorzunehmen?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Ja [1] / Nein [2]

{Filter: Nur fragen, wenn "3.19 = Ja [1]".}

3.20 {new capacity changers 2025 - TECH} Auf welche der folgenden technologischen Bereiche beziehen sich diese Veränderungen an der Produktionskapazität Ihres Unternehmens im Automobilbereich im Jahr 2025?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

3.20.a 'Verbrenner': [1] Ja / [2] Nein

3.20.b 'E-Antriebe': [1] Ja / [2] Nein

{INT: Nicht vorlesen! Unternehmen kann nicht zwischen den Bereichen Verbrenner und E-Antrieb unterscheiden kann (z. B. wenn Komponenten unabhängig von der Antriebstechnologie geliefert werden und keine Marktsegmentierung zwischen den beiden Bereichen erfolgt).}

3.20.x Unterscheidung nicht möglich

{Filter: Nur fragen, "3.20.a = Ja [1]". Überspringen für Befragte mit "3.20.x = [1]".}

3.21.A {capacity adjustments - new 2025 - ICEV} Welche Arten von Anpassungen der Produktionskapazitäten plant Ihr Unternehmen für das Jahr 2025 in Bezug auf den ,Verbrenner'?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- **3.21.A_1 Modernisieren der Produktionskapazität** (z.B. Aufwertung oder Erneuerung bestehender Gebäude, Maschinen, Ausrüstung oder IT für ,Verbrenner') [1]
- **3.21.A_2 Erweitern der Produktionskapazität** [1] → Falls ausgewählt, bitte nachfragen:
Waren einige dieser Erweiterungen verbunden mit ...
 - **3.21.A_2_1 ... der Errichtung neuer Anlagen für 'Verbrenner' ?** [1]
 - **3.21.A_2_2 ... der Verlagerung von Anlagen für ,Verbrenner' nach Deutschland ?** [1]
(Falls ja, bitte Herkunftsland angeben: **3.21.A_2_2_X:** ____)
- **3.21.A_3 Reduzieren der Produktionskapazität** (z.B. andere Nutzung oder Schließung von Anlagen für ,Verbrenner') [1] → Falls ausgewählt, bitte nachfragen:
Waren einige dieser Reduzierungen verbunden mit ...
 - **3.21.A_3_1 ... der Umnutzung von Anlagen?** (z.B. Verlagerung von Vermögenswerten und Ausrüstungen weg von der Produktion für ,Verbrenner') [1]
(Falls ja, bitte neue(n) Zweck(e) angeben **3.21.A_3_1_X:** ____)
 - **3.21.A_3_2 ... der Verlagerung von Produktionsanlagen für ,Verbrenner' aus Deutschland ins Ausland?** [1]
(Falls ja, bitte Zielland angeben: **3.21.A_3_2_X:** ____)

{Filter: Nur fragen, wenn "3.20.b = Ja [1]". Überspringen für Befragte mit "3.20.x = [1]".}

3.21.B {capacity adjustments - new 2025 - EV} Welche Arten von Anpassungen der Produktionskapazitäten plant Ihr Unternehmen für das Jahr 2025 in Bezug auf den ‚E-Antrieb‘?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- **3.21.B_1 Modernisieren der Produktionskapazität** (z.B. Aufwertung oder Erneuerung bestehender Gebäude, Maschinen, Ausrüstung oder IT für ‚E-Antriebe‘) [1]
- **3.21.B_2 Erweitern der Produktionskapazität** [1] → Falls ausgewählt, bitte nachfragen:
Waren einige dieser Erweiterungen verbunden mit ...
 - **3.21.B_2_1 ... der Errichtung neuer Anlagen für ‚E-Antriebe‘?** [1]
 - **3.21.B_2_2 ... der Verlagerung von Anlagen für ‚E-Antriebe‘ nach Deutschland?** [1]
(Falls ja, bitte Herkunftsland angeben: **3.21.B_2_2_X:** ____)
- **3.21.B_3 Reduzieren der Produktionskapazität** (z.B. Andere Nutzung oder Schließung von Anlagen für ‚E-Antriebe‘) [1] → Falls ausgewählt, bitte nachfragen:
Waren einige dieser Reduzierungen verbunden mit ...
 - **3.21.B_3_1 ... der Umnutzung von Anlagen?** (z.B. Verlagerung von Vermögenswerten und Ausrüstungen weg von der Produktion für ‚E-Antriebe‘) [1]
(Falls ja, bitte neue(n) Zweck(e) angeben **3.21.B_3_1_X:** ____)
 - **3.21.B_3_2 ... der Verlagerung von Produktionsanlagen für ‚E-Antriebe‘ aus Deutschland ins Ausland?** [1]
(Falls ja, bitte Zielland angeben: **3.21.B_3_2_X:** ____)

{Filter: Nur fragen, wenn "3.20.x = [1]".}

3.21.X {capacity adjustments - new 2025 - automotive} Welche Arten von Anpassungen der Produktionskapazitäten plant Ihr Unternehmen für das Jahr 2025 in Bezug auf den Automobilbereich?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- **3.21.X_1 Modernisieren der Produktionskapazität** (z.B. Aufwertung oder Erneuerung bestehender Gebäude, Maschinen, Ausrüstung oder IT für den Automobilbereich) [1]
- **3.21.X_2 Erweitern der Produktionskapazität** [1] → Falls ausgewählt, bitte nachfragen:
Waren einige dieser Erweiterungen verbunden mit ...
 - **3.21.X_2_1 ... der Errichtung neuer Automotive-Anlagen?** [1]
 - **3.21.X_2_2 ... der Verlagerung von Automotive-Anlagen nach Deutschland?** [1]
(Falls ja, bitte Herkunftsland angeben: 3.21.X_2_2_X: __)
- **3.21.X_3 Reduzieren der Produktionskapazität** (z.B. Andere Nutzung oder Schließung von Automotive-Anlagen) [1] → Falls ausgewählt, bitte nachfragen:
Waren einige dieser Reduzierungen verbunden mit ...
 - **3.21.X_3_1 ... der Umnutzung von Automotive-Anlagen?** (z.B. Verlagerung von Vermögenswerten und Ausrüstungen weg von der Automotive-Produktion) [1]
(Falls ja, bitte neue(n) Zweck(e) angeben) 3.21.X_3_1_X: ____)
 - **3.21.X_3_2 ... der Verlagerung von Automotive-Produktionsanlagen aus Deutschland ins Ausland?** [1]
(Falls ja, bitte Zielland angeben: 3.15.X_3_2_X: ____)

{Filter: Nur fragen, wenn "3.19 = Ja [1]".}

3.22 {capacity investments - new 2025} Bitte geben Sie an, mit welchen Investitionen in die Veränderungen der Produktionskapazität Ihres Unternehmens Sie im Jahr 2025 rechnen. Runden Sie dabei bitte auf den nächsthöheren Tausenderbetrag.

{INT: Im Zweifel schätzen lassen.}

{Alternativ: Mehr als 1 Milliarde € [999997]; Weiß nicht [999998]; keine Angabe [999999]}

Investitionen mit Bezug zu...

3.22.a ... 'Verbrennern': circa ____ Tausend € {Filter: nur fragen, wenn "3.20a = [1]".}

3.22.b ... 'E-Antrieb': circa ____ Tausend € {Filter: nur fragen, wenn "3.20b = [1]".}

3.22.x ... im Automobilbereich: circa ____ Tausend € {Filter: nur fragen, wenn "3.20.x = [1]".}

III. D: Internationale Verbindungen Ihres Unternehmens

Wir möchten Ihnen nun drei Fragen zu den internationalen Verbindungen Ihres Unternehmens im Automobilbereich stellen.

3.23 {global - technology} Bitte bewerten Sie für die vergangenen drei Jahre 2022 bis 2024, wie wichtig technologische Kooperationspartner aus den folgenden Ländern waren.

Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1 ("überhaupt nicht wichtig") bis 6 ("sehr wichtig"). [1:6]
{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

{INT: EU= Europäische Union, umfasst: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden.

EFTA = Europäische Freihandelsassoziation, umfasst: Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz; }

Bedeutung technologischer Kooperationspartner aus ...

- 3.23.a ...Deutschland.
- 3.23.b ...anderen EU oder EFTA-Ländern.
- 3.23.c ...dem Vereinigten Königreich (UK).
- 3.23.d ...den Vereinigten Staaten (USA).
- 3.23.e ...China.
- 3.23.f ...allen anderen Ländern.

3.24 {global – supply chain} Bitte bewerten Sie für die vergangenen drei Jahre 2022 bis 2024, wie wichtig Zulieferer von Rohstoffen und Vorprodukten aus den folgenden Ländern für Ihre Unternehmensaktivitäten im Automobilbereich waren.

Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1 ("überhaupt nicht wichtig") bis 6 ("sehr wichtig"). [1:6]
{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

{INT: EU= Europäische Union, umfasst: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden.

EFTA = Europäische Freihandelsassoziation, umfasst: Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz; }

Bedeutung der Zulieferer von Rohstoffen und Vorprodukten aus ...

- 3.24.a ... Deutschland.
- 3.24.b ... anderen EU oder EFTA-Ländern.
- 3.24.c ... dem Vereinigten Königreich (UK).
- 3.24.d ... den Vereinigten Staaten (USA).
- 3.24.e ... China.
- 3.24.f ... allen anderen Ländern.

3.25 {global - market} Bitte bewerten Sie für die vergangenen drei Jahre 2022 bis 2024 anhand der Skala von 1 ("überhaupt nicht wichtig") bis 6 ("sehr wichtig"), wie wichtig die folgenden Märkte für den Automobilumsatz Ihres Unternehmens waren.

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

{INT: EU= Europäische Union, umfasst: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden.

EFTA = Europäische Freihandelsassoziation, umfasst: Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz; }

Bedeutung des Automobilumsatzes mit Kunden aus...

- 3.25.a ... Deutschland.
- 3.25.b ... anderen EU and EFTA-Ländern.
- 3.25.c ... United Kingdom (UK).
- 3.25.d ... United States (US).
- 3.25.e ... China.
- 3.25.f ... allen anderen Ländern.

IV: ORGANISATIONSPROFIL: Beschäftigte, Umsatz & Ressourcen

Im Folgenden fragen wir nach allgemeinen Kennzahlen Ihres Unternehmens.

4.1 {employees 2024} Wie hoch war die Mitarbeiterzahl in Ihrem Unternehmen in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2024?

{INT: {Bei Nachfragen} Gemeint ist die Gesamtzahl der Personen (Kopfzahl), die in Ihrem Unternehmen tätig sind – einschließlich mitarbeitender Inhaber, regelmäßig im Betrieb arbeitender Teilhaber und unbezahlter Familienangehöriger, sowie Personen, die außerhalb der Betriebsstätte tätig sind und vom Unternehmen bezahlt werden (z. B. Vertriebsmitarbeitende, Auslieferungsfahrer, Reparatur- und Wartungsteams). Nicht mitgezählt werden Arbeitskräfte, die dem Unternehmen von Dritten überlassen wurden und Personen, die im Auftrag anderer Unternehmen Reparatur- oder Wartungsarbeiten im Betrieb ausführen. Bitte geben Sie eine ganze Zahl an. }

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [99998], keine Angabe [99999]}

Ca. _____

4.1_X {Filter: Nur fragen, wenn "4.1 = weiß nicht [98] ODER keine Angabe [99]."} Können Sie stattdessen bitte sagen, in welche der folgenden Kategorien Ihre Mitarbeiterzahl im Jahr 2024 lag?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- [1] Weniger als 15 Beschäftigte
- [2] Zwischen 15 und 149 Beschäftigte
- [3] Zwischen 150 und 999 Beschäftigte
- [4] Mehr als 1000 Beschäftigte

4.2 {employees 2024 - TECH} Und wie hoch war in 2024 der Anteil der Beschäftigten Ihres Unternehmens, die in den folgenden technologischen Bereichen tätig waren?

{INT: Zwei Nachkommastellen möglich, Trennzeichen ist der Punkt. Im Zweifel schätzen lassen. }

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [999998], keine Angabe [999999]}

Anteil in Prozent mit Bezug zu...

4.2.a ... 'Verbrennern': ____%

4.2.b ... 'E-Antrieb': ____%

4.3 {turnover 2024} Wie hoch war der Gesamtumsatz (inkl. Exporte) Ihres Unternehmens im Jahr 2024?

Runden Sie bitte auf den nächstgelegenen Tausenderbetrag.

{INT: Mit Umsatz ist der Marktwert aller verkauften Waren und Dienstleistungen gemeint – einschließlich aller Steuern, jedoch ohne die Mehrwertsteuer. }

{Andere Antwortmöglichkeiten: mehr als 1 Milliarde € [999997], Weiß nicht [999998], keine Angabe [999999]}

Ca. ___ Tausend €

4.4 {turnover 2024 - automotive} Und wie hoch war in 2024 der Umsatz im Automobilbereich?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

{INT: Im Zweifel bitte schätzen lassen. }

[1] Absolut: ___ Tausend Euro

[2] Prozent vom Gesamtumsatz: ___% {INT: Zwei Nachkommastellen möglich. Trennzeichen ist der Punkt. }

4.5 {export} Und wie hoch war davon der Exportanteil?

{INT: Im Zweifel schätzen lassen. Gemeint ist Export aus Deutschland ins Ausland. 2 Nachkommastellen möglich. }

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [999998], keine Angabe [999999]}

ca. ___ %

4.6 {turnover 2024 – automotive - TECH} Wie hoch war im Jahr 2024 ungefähr der Anteil des automobilbezogenen Umsatzes Ihres Unternehmens, der auf die folgenden Technologiebereiche entfiel?

{INT: 2 Nachkommastellen möglich, Trennzeichen ist der Punkt. Im Zweifel schätzen lassen. Die Anteile müssen nicht insgesamt 100 % ergeben. }

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [999998], keine Angabe [999999]}

Umsatz mit Bezug zu...

4.6.a ...'Verbrenner': Ca. ___ %

4.6.b ...'E-Antrieb': Ca. ___ %

4.7 {turnover 2025 - automotive - TECH} Und erwarten Sie für das Jahr 2025, dass der Umsatz Ihres Unternehmens in diesen Technologiebereichen steigt, gleich bleibt oder fällt?

{INT: Bitte beziehen Sie die Angaben auf die absoluten Umsätze in diesen Bereichen, nicht auf deren Anteile.}

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

4.7.a Umsatz im 'Verbrenner'-Bereich wird...

- Steigen [1]
- In etwa gleich bleiben (+/- 5%) [2]
- Fallen [3]

4.7.b Umsatz im 'E-Antriebs'-Bereich wird...

- Steigen [1]
- In etwa gleich bleiben (+/- 5%) [2]
- Fallen [3]

4.8 {corporate targets} Hat Ihr Unternehmen interne Ziele in einem der folgenden Bereiche?

- [1] Klimaneutralitäts-Ziel → Falls ja: klimaneutral bis zu welchem Jahr? 4.8_X _____
- [2] E-Mobilitäts-Ziel
- [3] Kreislaufwirtschafts-Ziel
- [90] Keine Unternehmensziele in diesen Bereichen

4.9 {resources} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen über die aktuellen Ressourcen Ihres Unternehmens zustimmen.

Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1 bis 6. 1 bedeutet "stimme überhaupt nicht zu" und 6 bedeutet "stimme voll und ganz zu". [1:6]

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Mein Unternehmen hat...

4.9.a {human resources} ... das richtige Team mit der richtigen Expertise.

4.9.b {financial resources} ... ausreichende finanzielle Mittel.

4.9.c {information resources} ... alle relevanten Daten und die besten Analysetools.

4.9.d {physical resources} ... die notwendige Infrastruktur, Ausrüstung und natürliche Ressourcen.

4.9.e {network resources} ... gute Verbindungen zu allen relevanten Akteuren.

4.9.f {legitimacy resources} ... einen guten Ruf und Vertrauen bei externen Stakeholdern.

4.10 {sensing and seizing} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen über die allgemeinen Fähigkeiten Ihres Unternehmens zustimmen.

Bitte antworten Sie wieder auf derselben Skala von 1 bis 6. 1 bedeutet "stimme überhaupt nicht zu" und 6 bedeutet "stimme voll und ganz zu". [1:6]

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Mein Unternehmen ist sehr gut in...

- 4.10.a {analytical} ... der Analyse von Trends, der Interpretation von Daten und der fundierten Entscheidungsfindung.
- 4.10.b {operational} ... dem effektiven Management des täglichen Betriebs und der erfolgreichen Erledigung von Aufgaben.
- 4.10.c {coordination} ... dem Aufbau von Partnerschaften und der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen.
- 4.10.d {learning} ... dem Lernen aus Erfahrungen und der Anpassung unserer Strategie.
- 4.10.e {policy} ... dem Verstehen und Nutzen verfügbarer politischer Unterstützungsmaßnahmen.
- 4.10.f {political} ... dem Aushandeln von Vereinbarungen und der Mitgestaltung des politischen und marktlichen Umfelds.

4.11 {transforming} Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen über die FuE- und Marketing-Fähigkeiten Ihres Unternehmens zustimmen.

Bitte antworten Sie nochmals auf derselben Skala von 1 bis 6. 1 bedeutet "stimme überhaupt nicht zu" und 6 bedeutet "stimme voll und ganz zu". [1:6]

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Mein Unternehmen ist sehr gut bei ...

- 4.11.a {RD - org learning} ... dem Erkennen und Aufbau von Kompetenzen zu vielversprechenden neuen Technologien.
- 4.11.b {MK - market foresight} ... der Einschätzung des Potenzials neuer Märkte.
- 4.11.c {RD - strategic orientation} ... der Entwicklung einer langfristigen Vision und strategischen Roadmap.
- 4.11.d {RD - capacity building} ... der Weiterbildung seiner Mitarbeitenden mit Hinblick auf neue Technologien.
- 4.11.e {MK - marketing} ... der Entwicklung neuer Werbe- oder Vermarktungsstrategien.

V: AUSBLICK: Zukünftige politische Rahmenbedingungen

5.1 {German policy preferences} Bitte geben Sie an, inwieweit Ihr Unternehmen die folgenden politischen Maßnahmen zur Unterstützung der Transformation der deutschen Automobilindustrie bevorzugen würde.

Bitte antworten Sie mithilfe einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr stark). [1:6]

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Priorisierung öffentlicher Mittel...

- 5.1.a ... für Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge (z. B. durch Kürzung von Vorteilen für "Verbrenner")
- 5.1.b ... zur Unterstützung einkommensschwacher Haushalte bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen (z. B. soziales Leasing von E-Fahrzeugen)
- 5.1.c ... zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation
- 5.1.d ... zur Senkung des Strompreises für alle (z.B. durch Reduktion von Stromsteuer, Umlagen und Netzentgelten)
- 5.1.e... zur Einführung eines vergünstigten Industriestrompreises für energieintensive Industrien
- 5.1.f ... zur Förderung des Aufbaus einer heimischen Batteriezellproduktion (einschließlich Recycling)
- 5.1.g ... zur Unterstützung des Ausbaus der Wasserstoffinfrastruktur für LKW

Bitte geben Sie auch an, inwieweit Ihr Unternehmen diese weiteren politischen Maßnahmen zur Unterstützung der Transformation der deutschen Automobilindustrie bevorzugen würde.

Bitte antworten Sie weiterhin mithilfe einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr stark).

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

- 5.1.h Lockerung der CO₂-Flottengrenzwerte (z. B. durch Wegfall von Strafzahlungen bei Nichteinhaltung)
- 5.1.i Beibehaltung des 100 %-Ziels für emissionsfreie Neuzulassungen von PKW und leichten Nutzfahrzeugen ab 2035 (auch bezeichnet als "Verbrenner-Aus")
- 5.1.j Verzicht auf die Einführung einer EU-weiten Elektrifizierungsquote für Firmenfahrzeugflotten
- 5.1.k Verknüpfung von Steuern, Subventionen und Straßenbenutzungsgebühren mit der CO₂-Intensität von Fahrzeugen
- 5.1.l Unterstützung der Einführung des EU-Emissionshandelssystems 2 (ETS 2) für Verkehr und Wärme
- 5.1.m Sicherstellung von Technologieoffenheit in Politiken und Maßnahmen (z. B. für E-Fuels)
- 5.1.n Regulatorische Anpassungen zur Ermöglichung des autonomen und vernetzten Fahrens
- 5.1.o Politische Unterstützung für die Umnutzung von Produktionskapazitäten der Automobilindustrie für die Rüstungsindustrie
- 5.1.p Andere → Bitte konkretisieren: 5.1.p_X: _____

5.2 {international responses} Mit Blick auf mögliche politische Reaktionen der EU und Deutschlands auf die internationale Konkurrenz im Bereich der Elektrofahrzeuge bitten wir Sie anzugeben, inwieweit Ihr Unternehmen die folgenden politischen Maßnahmen bevorzugen würde.

Bitte antworten Sie mithilfe einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr stark). [1:6]

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Einführung oder Ausweitung von...

5.2.a {general - value} ... regulatorischen Anforderungen an Elektrofahrzeuge und Komponenten, die auf dem europäischen Markt verkauft werden (z. B. in Bezug auf Cybersicherheit, Umweltstandards oder Arbeitsrechten).

5.2.b {general - IP – local content} ... Vorgaben zum lokalen Fertigungsanteil von Elektrofahrzeugen und Komponenten 'made in Europe' (z. B. als Voraussetzung für Förderungen, öffentliche Aufträge oder Marktzugang).

5.2.c {general – IP - subsidies} ... Produktionssubventionen für in Europa hergestellte Elektrofahrzeuge und Komponenten.

5.2.d {China - tariffs} ... Einfuhrzölle auf chinesische Elektrofahrzeuge, die in den europäischen Markt gelangen.

5.2.e {China - standards} ... Mindestpreisvorgaben für chinesische Elektrofahrzeuge beim Marktzugang in Europa.

5.2.f {China - transfer} ... Anforderungen an Joint Ventures oder lokale Beschäftigung für chinesische Unternehmen beim Eintritt in den europäischen Markt.

5.2.g {US - tariffs} ... Vergeltungszölle auf US-amerikanische Automobilprodukte (z. B. Tesla), die in Europa verkauft werden.

5.2.h {US - relocation} ... politische Unterstützung zur Abmilderung von Standortverlagerungsrisiken deutscher Unternehmen infolge von Zollbelastungen.

5.2.i {US - free trade} ... Verhandlungen über bilaterale oder multilaterale Handelsabkommen zur Beseitigung von Handelshemmnissen im Bereich Elektrofahrzeuge (z. B. mit den USA).

5.2.j {others} Andere → Falls zutreffend: Welche anderen Maßnahmen meinen Sie? 5.2.j_X: _____
{INT: Antwort offen aufnehmen}

5.3 {policy recommendation} Möchten Sie Empfehlungen geben, wie die politischen Rahmenbedingungen für die Transformation der deutschen Automobilindustrie verbessert werden könnten?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

[1] Ja und zwar durch: _____

[2] Nein

5.4 {open} Möchten Sie noch weitere wichtige Punkte ansprechen, die für die Transformation der deutschen Automobilindustrie aus Ihrer Sicht relevant sind?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

[1] Ja, und zwar: _____

[2] Nein

{Filter: Nur in der online Version fragen (CAWI).}

5.5 {acceleration challenges} Als letzte Frage: Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zur Transformation der deutschen Automobilindustrie zu?

Bitte verwenden Sie eine Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 6 (stimme voll und ganz zu). [1:6]

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Derzeit gibt es große Herausforderungen im Zusammenhang mit ...

5.5.a_1 {WHO_1} ... der begrenzten Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur.

5.5.a_2 {WHO_2} ... langsamer Modernisierung und Erweiterung des Stromnetzes.

5.5.b_1 {MSI_1} ... hohen Strom- und/oder Energiepreisen.

5.5.b_2 {MSI_2} ... Hindernissen für automatisiertes und vernetztes Fahren.

5.5.c_1 {DEC_1} ... dem Verlust von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie.

5.5.c_2 {DEC_2} ... sinkenden Gewinnen der deutschen Automobilhersteller.

5.5.c_3 {DEC_3} ... zunehmender Unterstützung für rechtspopulistische Parteien.

5.5.d_1 {INT_1} ... starker Konkurrenz von chinesischen Herstellern.

5.5.d_2 {INT_2} ... hohen geopolitischen Spannungen und Handelsrisiken durch Zölle.

5.5.e_1 {EXP_1} ... dem langsamen Markthochlauf von Elektrofahrzeugen.

5.5.e_2 {EXP_2} ... dem Mangel an Fachkräften.

5.5.e_3 {EXP_3} ... dem Fehlen einer gemeinsamen Vision für die Zukunft der Mobilität.

5.5.f_1 {JUS_1} ... der begrenzten Verfügbarkeit von erschwinglichen Elektrofahrzeugen.

5.5.f_2 {JUS_2} ... dem Mangel an kostengünstigen Ladelösungen in Mehrfamilienhäusern.

5.5.g_1 {CON_1} ... der begrenzten öffentlichen Akzeptanz von Elektrofahrzeugen.

5.5.g_2 {CON_2} ... der starken emotionalen Bindung an Fahrzeuge mit 'Verbrennungsmotoren'.

5.5.h_1 {GOV_1} ... der Unsicherheit über die zukünftige politische Unterstützung für Elektrofahrzeuge.

5.5.h_2 {GOV_2} ... der Fortsetzung von Steuervergünstigungen für 'Verbrenner'.

5.5.i_1 {FIN} ... der Sicherstellung einer langfristigen Finanzierung für Klimaschutzinvestitionen.

5.5.i_2 {SUS} ... steigenden Kosten durch den Klimawandel und andere Umweltrisiken.

5.5.i_3 {OTH} ... anderen Herausforderungen → Falls zutreffend, bitte konkretisieren:

5.5.i_3_X: _____ {offener Text}

5.6 {respondent} Welche Position haben Sie in Ihrem Unternehmen?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

_____ {Antwort offen aufnehmen}

5.7 {results} Möchten Sie die Ergebnisse der Studie per E-Mail erhalten?

{Andere Antwortmöglichkeiten: Weiß nicht [98], keine Angabe [99]}

Ja [1] → An welche E-Mail-Adresse sollen die Ergebnisse verschickt werden?

5.7_X: _____

Nein [2]

Vielen Dank für Ihre Angaben! Sie helfen uns damit sehr!

Damit sind wir am Ende des Interviews angelangt. Vielen Dank für Ihre Zeit, Ihre Geduld und Ihre Bereitschaft, all unsere Fragen zu beantworten.

Anhang

Fokus & Definitionen

Diese Befragung thematisiert die Transformation der deutschen Automobilindustrie, wobei ein besonderer Fokus auf der Bewahrung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einer klimaneutralen Zukunft liegt.

Dieser Fragebogen erhebt Informationen über Ihre Unternehmensaktivitäten in der deutschen Automobilindustrie. Dabei unterscheidet er diese Aktivitäten in zwei technologische Bereiche: solche mit Bezug zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (kurz: ‚Verbrenner‘) und solche mit Bezug zu Elektrofahrzeugen (kurz: ‚E-Antrieb‘). Dabei folgen wir den Definitionen der Europäischen Beobachtungsstelle für alternative Kraftstoffe („European Alternative Fuels Observatory“):

Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (‚Verbrenner‘): Ein Verbrennungsmotor ist ein Motor, der Bewegungsenergie durch die Verbrennung von Benzin, Diesel oder anderen Kraftstoffen mit Luft im Inneren des Motors erzeugt. Die dabei entstehenden heißen Gase treiben Kolben an oder verrichten auf andere Weise mechanische Arbeit. Ein ‚Verbrenner‘ ist ein Fahrzeug, das durch einen Verbrennungsmotor angetrieben wird.

Elektrofahrzeug (‚E-Antrieb‘): Ein Kraftfahrzeug mit einem Antriebsstrang, der mindestens eine nicht-periphere elektrische Maschine als Energiewandler enthält, sowie ein extern wiederaufladbares elektrisches Energiespeichersystem. Der Begriff ‚Elektrofahrzeug‘ umfasst batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (PHEV).

- **Batterieelektrisches Fahrzeug (‚BEV‘):** Ein batterieelektrisches Fahrzeug, auch bekannt als vollelektrisches oder 100 % elektrisches Fahrzeug, ist ein Elektrofahrzeug, das ausschließlich durch einen Elektromotor angetrieben wird, ohne sekundäre Antriebsquelle.
- **Brennstoffzellenfahrzeug (‚FCEV‘):** Ein Fahrzeug, das eine Brennstoffzelle zur Energieversorgung seines bordeigenen Elektromotors nutzt, in der Regel unter Verwendung von Sauerstoff aus der Luft und komprimiertem Wasserstoff. Ein mit Wasserstoff betriebenes Brennstoffzellenfahrzeug emittiert lediglich Wasser und Wärme.
- **Plug-in-Hybridfahrzeug (‚PHEV‘):** Ein Elektrofahrzeug, das aus einem herkömmlichen Verbrennungsmotor in Kombination mit einem elektrischen Antriebssystem besteht und extern aufgeladen werden kann.